

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wirksamkeit von Emotionscoaching im Schulkontext

Eine systematische Analyse zur Förderung
emotionaler Kompetenzen im 1. Zyklus

eingereicht von: Bettina Flütsch

Begleitung: Susan C. A. Burkhardt

Datum der Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Emotionscoaching bezeichnet einen einfühlsamen und wertschätzenden Umgang mit (kindlichen) Emotionen, bei dem Bezugspersonen Kinder darin unterstützen, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und angemessen zu regulieren. Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob Emotionscoaching im schulischen Kontext einen positiven Einfluss auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern im ersten Zyklus haben kann. Aufbauend auf bestehender Forschung im familiären Umfeld wird die Wirksamkeit dieses Ansatzes im schulischen Setting analysiert.

Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche. Zunächst werden zentrale theoretische Konzepte dargelegt, gefolgt von einer strukturierten Auswertung ausgewählter empirischer Studien, die vergleichend interpretiert werden. Im Fokus stehen dabei sowohl direkte Effekte von Emotionscoaching auf emotionale Kompetenzen als auch indirekte Auswirkungen auf das Verhalten und das Klassenklima. Die Analyse zeigt, dass Emotionscoaching ein vielversprechender Ansatz zur Förderung emotionaler Kompetenzen im schulischen Bereich ist.

Abschliessend werden praktische Implikationen und Empfehlungen für künftige Forschung diskutiert.

Abkürzungsverzeichnis

CLASS Classroom Assessment Scoring System

ebd. ebenda

RCT Randomisierte Kontrollstudie

SEL sozial-emotionales Lernen

TIK Tuning in to Kids

Vorwort

Emotionen sind im Leben allgegenwärtig. Es gibt keine Beziehung ohne Emotionen – sie können bereichernd und verbindend wirken, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Umso wichtiger ist ein kompetenter Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen.

Im Schulalltag habe ich häufig erlebt, dass Kinder am Lernen gehindert werden, wenn sie emotional belastet sind. Besonders wirksam zeigte sich dabei, den Kindern zuzuhören, ihren Emotionen Raum zu geben und Empathie zu zeigen. Diese Haltung wurde für mich zu einem Schlüssel: Sie ermöglichte den Zugang zu den Kindern und den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung.

Erst wenn sich die Kinder verstanden fühlten, waren sie bereit, eine Aufforderung anzunehmen oder gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Dieser Beziehungsaufbau war oft entscheidend dafür, dass sie sich wieder auf das Lernen einlassen konnten.

Im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik – insbesondere durch meine Betreuerin Anna Burkhardt – wurde mir bewusst, dass dieser Schlüssel auch theoretisch fundiert ist. Der amerikanische Psychologe John Gottman hat diesen Ansatz als «Emotionscoaching» beschrieben und bezeichnet ihn als den «Schlüssel zur Erziehung emotional intelligenter Kinder» (Gottman & DeClaire, 1997).

An dieser Stelle möchte ich meiner Betreuerin Anna Burkhardt herzlich danken – für die Inspiration, die Begleitung und die Unterstützung während des gesamten Arbeitsprozesses.

Die Übereinstimmung zwischen meinen persönlichen Erfahrungen im Schulalltag und den wissenschaftlichen Konzepten hinter dem Emotionscoaching hat mein Interesse geweckt. Sie war ausschlaggebend dafür, mich im Rahmen dieser Masterarbeit vertieft mit der Förderung emotionaler Kompetenzen bei Grundschulkindern und mit dem Konzept des Emotionscoachings auseinanderzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Abkürzungsverzeichnis	III
Vorwort	IV
1. Einleitung	1
1.1. <i>Einführung ins Thema</i>	1
1.2. <i>Fachliche Einordnung</i>	3
1.2.1. <i>Bezug zum Lehrplan 21</i>	4
1.2.2. <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	5
1.3. <i>Zielsetzung und Fragestellung</i>	5
1.4. <i>Aufbau der Arbeit</i>	6
2. Zentrale Begriffe und Konzepte	7
2.1. <i>Emotionale Kompetenz</i>	7
2.1.1. <i>Begriffserklärung</i>	7
2.1.2. <i>Entwicklung der emotionalen Kompetenz</i>	8
2.1.3. <i>Auswirkungen emotionaler Kompetenzen auf den Schulalltag</i>	11
2.2. <i>Emotionscoaching</i>	13
2.2.1. <i>Emotionscoaching als Erziehungsstil</i>	14
2.2.2. <i>Abgrenzende Erziehungsstile</i>	15
2.2.3. <i>Meta-Emotionsphilosophie</i>	16
2.3. <i>Verhaltensauffälligkeiten</i>	18
2.4. <i>Klassenklima</i>	19
3. Forschungsmethode	20
3.1. <i>Suchstrategie und Zusammenstellung der Literatur</i>	21
3.1.1. <i>Ein- und Ausschlusskriterien</i>	21
3.1.2. <i>Suchverfahren</i>	21
3.2. <i>Übersicht der eingeschlossenen Literatur</i>	24
4. Ergebnisse der Literaturrecherche	24
4.1. <i>Beschreibung der eingeschlossenen Studien</i>	25
4.1.1. <i>Studie 1: An Emotion Focused early Intervention for Children with Emerging Conduct Problems</i> 25	
4.1.2. <i>Studie 2: Emotion Coaching – a strategy for promoting behavioral self-regulation in children/ young people in schools: a pilot study</i>	27
4.1.3. <i>Studie 3: The Introduction of Emotion Coaching as a Whole School Approach in a Primary Specialist Social Emotional and Mental Health Setting: Positive Outcomes for All</i>	30
4.1.4. <i>Studie 4: The facilitators and barriers to implementing Emotion Coaching following whole school training in mainstream primary schools</i>	32
4.1.5. <i>Studie 5: A randomized controlled trial of an emotion socialization intervention in Norwegian kindergartens</i>	33
4.1.6. <i>Studie 6: Emotional competence training promotes teachers’ emotion socialization and classroom environment: Effects from a TIK-in school pilot study</i>	35
4.2. <i>Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Studien</i>	37
4.3. <i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	39
4.3.1. <i>Zusammenfassung der direkten Ergebnisse auf die emotionale Kompetenz</i>	39

4.3.2.	Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf das Verhalten der Kinder	40
4.3.3.	Zusammenfassung der Ergebnisse auf positives Klassenklima	41
5.	Diskussion	41
5.1.	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	<i>41</i>
5.2.	<i>Erweiterte Diskussion</i>	<i>43</i>
5.3.	<i>Kritik der Studien.....</i>	<i>46</i>
5.4.	<i>Ausblick auf weitere Forschung</i>	<i>46</i>
5.5.	<i>Relevanz für die Berufspraxis</i>	<i>47</i>
6.	Fazit.....	48
7.	Quellenverzeichnis.....	49
8.	Anhang.....	55

1. Einleitung

Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein. Zu Beginn wird eine fiktive Alltagssituation aus einer Grundschule dargestellt, um die Problemstellung anschaulich zu machen. Anschliessend erfolgt eine fachliche Einordnung des Themas, aus der sich die konkrete Forschungsfrage ableitet, die dieser Arbeit zugrunde liegt.

1.1. Einführung ins Thema

Es ist Dienstagmorgen in einer Grundschule. Die Kinder sitzen im Kreis und singen mit der Lehrerin ein Lied. Leon (7 Jahre) liebt Musik und singt begeistert mit. Anschliessend folgt das Morgenritual. Viele Kinder werden von der Lehrerin aufgerufen, um sich mitzuteilen – Leon jedoch nicht. Enttäuscht murmelt er verärgert vor sich hin. Nun muss er stillsitzen und zuhören. Er rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her, tastet mit den Fingern nach etwas unter seinem Stuhl und spielt gedankenverloren damit. Die Lehrerin erklärt die nächste Aufgabe. Als sie das Deutschheft zeigt, wird Leon klar, dass eine Schreibaufgabe bevorsteht, eine Herausforderung, die er als besonders schwierig empfindet. Unbehagen breitet sich in ihm aus und er beginnt, sich nervös auf seinem Platz zu bewegen. Dabei stösst er aus Versehen seine Nachbarin an. Diese ruft empört aus, woraufhin die Lehrerin Leon ermahnt, stillzusitzen. Leon fühlt sich ungerecht behandelt – es war schliesslich keine Absicht. Als die Kreissequenz endet, springt Leon auf und läuft zu seinem Platz. Die kurze Bewegungspause gibt ihm Erleichterung, doch kaum sitzt er, steigt erneut Frustration in ihm auf. Die aufgestaute Wut über die als ungerecht empfundene Ermahnung verstärkt sich durch die unliebsame Schreibaufgabe. Er spielt mit seinem Bleistift, versucht sich zu konzentrieren, doch es gelingt ihm nicht. Schliesslich schiebt er das Heft von sich, greift zum Bleistift – und zerbricht ihn.

Die geschilderte Situation ist fiktiv, spiegelt jedoch eine typische Herausforderung im Schulalltag wider: Die Kinder erleben eine Vielzahl von Gefühlen, die sich innert kürzester Zeit verändern oder parallel empfunden werden können. Die Schule ist ein sozialer Raum, in dem sowohl Freude und Gemeinschaftserlebnisse als auch Missverständnisse, Auseinandersetzungen und Konflikte entstehen. Die Kinder müssen mit Frustration, Unsicherheit und zum Teil auch Überforderung umgehen können, um den Schulalltag meistern zu können. Der Umgang mit diesen Emotionen beeinflusst massgeblich das Verhalten der Kinder und ihren schulischen Lernerfolg. Diese Fertigkeiten werden emotionale Kompetenzen genannt. Emotionale Kompetenzen umfassen die

Fähigkeit, eigene Emotionen und die Emotionen anderer zu erkennen, zu verstehen, zu regulieren und angemessen auszudrücken (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Wie das Beispiel zu Beginn des Kapitels zeigt, haben emotionale Kompetenzen weitreichende Auswirkungen. Forschungsergebnisse belegen einen Zusammenhang mit Schulerfolg, Lernmotivation und Aufmerksamkeit. Zudem beeinflussen emotionale Kompetenzen massgeblich die Fähigkeit, soziale Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (Garner, 2010). Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen wirkt sich positiv auf das Klassenklima aus, stärkt zwischenmenschliche Beziehungen und reduziert Konflikte im Klassenzimmer (Denham & Brown, 2010). Fehlen diese Kompetenzen, besteht ein erhöhtes Risiko für schulische Misserfolge, Schulunlust und Verhaltensauffälligkeiten (Petermann & Wiedebusch, 2016; Ross & Tolan, 2018). Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Relevanz der gezielten Förderung emotionaler Kompetenzen. Besonders in den ersten sechs Lebensjahren machen Kinder in diesem Bereich die grössten Entwicklungsschritte (Petermann & Wiedebusch, 2016), weshalb frühe Interventionen besonders wichtig sind.

Im schulischen Kontext gibt es bereits eine Vielzahl an wissenschaftlich erprobten und wirksamen Programmen, die die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern fördern. Diese Programme zielen nicht nur darauf ab, die eigene und fremde Emotionswahrnehmung sowie den Umgang mit Emotionen zu verbessern, sondern auch prosoziales Verhalten zu fördern und problematische Verhaltensweisen zu reduzieren. Solche Programme sind in der Regel als strukturierte Trainings aufgebaut. Sie umfassen einen festgelegten zeitlichen Rahmen, spezifische Trainingsinhalte und klare Lernziele (Petermann & Wiedebusch, 2016). Allerdings bestehen bei der Umsetzung präventiver Massnahmen in Schulen einige Herausforderungen wie z.B. der zeitliche Aufwand oder das Verknüpfen mit den Inhalten des Lernstoffs (Karing, Beelmann & Haase, 2015).

Ein alternativer Ansatz zur Förderung der emotionalen Kompetenzen ist das Emotionscoaching. Dieser Ansatz setzt bei der Meta-Emotionsphilosophie der Bezugspersonen an, also bei deren Einstellung zu Emotionen. Das Ziel ist es, Erwachsene dazu zu befähigen, Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Der Ansatz des Emotionscoachings basiert auf den Arbeiten des US-amerikanischen Psychologen John Gottman (Gottman & DeClaire, 1997) und hilft Kindern dabei, ihre Emotionen zu verstehen, in Worte zu fassen und angemessene Regulationsstrategien zu entwickeln. Das Emotionscoaching folgt einem klaren Ablauf, der sich in fünf Schritte gliedert:

1. Sich den Gefühlen des Kindes bewusst werden
2. Die Gefühle des Kindes als Möglichkeit betrachten, in Beziehung zum Kind zu kommen
3. Empathie zeigen: mitfühlend zuhören und die kindlichen Gefühle bestätigen
4. Gefühle in Worte fassen: dem Kind helfen, die Emotionen zu benennen

5. Gemeinsam eine Lösung für das Problem suchen oder Grenzen setzen

Forschungsergebnisse zeigen, dass Emotionscoaching Kindern hilft, bessere Emotionsregulations- und Problemlösestrategien zu entwickeln. Kinder, welche in ihren Emotionen gecoacht werden, zeigen bessere schulische Leistungen, eine höhere Konzentrationsfähigkeit, mehr Empathie und weniger Verhaltensauffälligkeiten. Zudem fördert Emotionscoaching Resilienz und soziale Kompetenz (Gottman & DeClaire, 1997). Während Emotionscoaching im erzieherischen Kontext bereits gründlich erforscht ist und seine Wirksamkeit mehrfach belegt wurde (ebd.; Havighurst et al., 2010, 2013), gibt es im schulischen Kontext bislang nur wenige Studien dazu.

Wie könnte Emotionscoaching in der zu Beginn geschilderten Situation aussehen?

Die Lehrerin bemerkt, dass Leon sein Heft zur Seite geschoben und seinen Bleistift zerbrochen hat. Sie überlegt, was ihn wohl dazu bewegt hat. Sie kennt Leon und weiss, dass es ihm schwerfällt, in Kreissituationen ruhig zu sitzen. Zudem ist ihr bewusst, dass Schreibaufgaben für ihn herausfordernd sind. Möglicherweise hat ihn auch die vorherige Ermahnung frustriert. Die Lehrerin geht zu Leon und beugt sich zu ihm hinunter. «Ich habe gesehen, dass du dein Heft zur Seite geschoben hast. Der Stift ist auch zerbrochen. Möchtest du mir erzählen, wie es dir gerade geht?» Sie gibt ihm Zeit zu antworten. Leon zögert zunächst. Er schämt sich nun zusätzlich, dass die Lehrerin sein Verhalten bemerkt hat. Die Lehrerin unterstützt ihn: «Kann es sein, dass du frustriert bist? Ich weiss, dass du Schreibaufgaben nicht besonders magst. Und vorher musstest du im Kreis lange stillsitzen. Ich habe bemerkt, wie sehr du dich bemüht hast.» Leon nickt und findet erste Worte. «Ich kann das nicht», sagt er und zeigt auf das Heft. Die Lehrerin nickt verständnisvoll. «Das war bestimmt sehr schwierig für dich. Erst die lange Zeit im Kreis und jetzt auch noch diese Deutschaufgabe.» Leon nickt erneut. «Ich sehe, dass du vorhin sehr wütend warst. Dennoch kann der Bleistift nichts dafür.» Sie zwinkert ihm zu, woraufhin Leon leicht schmunzelt – erleichtert, dass sie ihn nicht für den zerbrochenen Stift tadelt. «Hast du eine Idee, was du das nächste Mal tun könntest, wenn du wütend bist? Und wie lösen wir das mit dem Bleistift?» Gemeinsam überlegen sie alternative Strategien zum Umgang mit Wut. Zudem möchte Leon am nächsten Tag einen neuen Stift mitbringen, um den kaputten zu ersetzen. Die Lehrerin unterstützt Leon bei seiner Deutschaufgabe.

1.2. Fachliche Einordnung

Im schulischen Kontext sind Lehrpersonen oft die ersten Ansprechpersonen und Vorbilder für Kinder, wenn es um den Umgang mit Emotionen geht. Daher ist es wichtig, dass Lehrpersonen über geeignete Strategien und Methoden verfügen, um die emotionalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Insbesondere im 1. Zyklus der Grundschule ist die Entwicklung dieser

Kompetenzen von entscheidender Bedeutung, da hier die Grundlagen für das weitere Lernen und für soziale Interaktionen gelegt werden.

1.2.1. Bezug zum Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) definiert den Bildungsauftrag der Volksschule und dient Lehrpersonen sowie Schulen als Planungsinstrument. Er legt die Ziele für den Unterricht auf allen Schulstufen in Form von Kompetenzen fest, sodass klar nachvollziehbar ist, welches Wissen und welche Fähigkeiten Schülerinnen und Schüler erwerben sollen.

Der Lehrplan 21 ist in 3 Zyklen gegliedert:

- Zyklus 1: Kindergarten – 2. Klasse
- Zyklus 2: 3. – 6. Klasse
- Zyklus 3: Sekundarstufe I

Diese Gliederung basiert darauf, dass für jeden dieser Zeiträume schweizweit verbindliche Grundkompetenzen festgelegt wurden. Nebst den fachlichen Kompetenzen wie z.B. dem Lesen, Schreiben und Rechnen enthält der Lehrplan 21 auch überfachliche Kompetenzen. Das sind die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind wichtig, um das Leben erfolgreich bewältigen zu können. Die Förderung von emotionalen Kompetenzen ist im Lehrplan 21 verankert und wird dem Bereich der überfachlichen Kompetenzen zugeordnet. Der Lehrplan 21 hebt hervor, dass insbesondere personale und soziale Kompetenzen zu einem grossen Teil durch das familiäre und soziale Umfeld der Kinder geprägt werden. Die Schule hat die Aufgabe, diese Kompetenzen im schulischen Alltag sowie im Unterricht gezielt weiterzuentwickeln. Einige der beschriebenen Kompetenzen werden bereits während der Schulzeit erreicht, während andere über die Schulzeit hinaus weiterentwickelt werden. Die sozial-emotionalen Kompetenzen spiegeln sich unter anderem in den folgenden Zielen des Lehrplans 21 wider (D-EDK, 2015):

Tabelle 1: Die sozial-emotionalen Kompetenzen im Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler ...
<ul style="list-style-type: none">- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können je nach Situation eigene Interessen zugunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.

1.2.2. Heilpädagogische Relevanz

Das vorausgehende Unterkapitel zeigt, dass die Förderung emotionaler Kompetenzen ein integraler Bestandteil des Bildungsauftrages ist. Wie bereits dargestellt, stehen fehlende emotionale Kompetenzen häufig in Zusammenhang mit geringem schulischem Erfolg und äussern sich oft in Verhaltensauffälligkeiten. Diese Zusammenhänge unterstreichen die besondere Bedeutung der Förderung emotionaler Kompetenzen innerhalb der Heilpädagogik.

Die Heil- und Sonderpädagogik beschäftigt sich nicht nur mit der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung, sondern auch mit der Integration von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf und solchen mit Behinderungen oder Benachteiligungen (Kronenberg, 2016). Die Handlungsfelder von Heilpädagog/-innen sind sehr vielfältig. An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2025) in Zürich wird das Studium in folgende Schwerpunkte unterteilt: Verhalten, Lernen, geistige Entwicklung, Hören, Sehen, körperlich-motorische Entwicklung, Beratung und Kooperation im heilpädagogischen Kontext sowie Schul- und Organisationsentwicklung im heilpädagogischen Kontext. Dies verdeutlicht, dass Kinder Förderbedarf in unterschiedlichen Bereichen aufweisen können.

Kinder mit Lernschwierigkeiten werden häufig durch sonderpädagogische Massnahmen unterstützt. Aber auch Kinder, deren sozio-emotionale Entwicklung nicht altersgemäss verläuft, benötigen eine gezielte sonderpädagogische Förderung. Die Förderung ebendieser Kompetenzen gewinnt somit an heilpädagogischer Relevanz, da sie massgeblich zur Sicherung von Bildungserfolg und gesellschaftlicher Teilhabe beiträgt.

1.3. Zielsetzung und Fragestellung

Die Bedeutung der Förderung emotionaler Kompetenzen im schulischen Kontext wurde in den vorherigen Unterkapiteln erläutert. Während Emotionscoaching im erzieherischen Bereich bereits vielfach erprobt und als wirksam eingestuft wurde, stellt sich die Frage, ob dieser Ansatz auch im Schulalltag vergleichbare Effekte auf die emotionale Entwicklung von Kindern hat.

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob Emotionscoaching im Schulsetting eine ebenso effektive Methode zur Förderung emotionaler Kompetenzen darstellt wie im familiären Umfeld. Insbesondere wird analysiert, welche Auswirkungen Emotionscoaching auf die emotionalen Kompetenzen von Grundschulkindern im 1. Zyklus hat, wenn der Ansatz von Lehrpersonen angewendet wird. Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung dieser Arbeit:

Hat Emotionscoaching im 1. Zyklus einen positiven Einfluss auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern?

In dieser Arbeit wird ein möglicher positiver Einfluss auf zwei Ebenen betrachtet. Zum einen wird die direkte Förderung einzelner Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz untersucht:

- Förderung der eigenen Emotionswahrnehmung (Erkennen und Differenzieren eigener Gefühle)
- Verbalisierung der Emotionen (Benennen und sprachlicher Ausdruck von Gefühlen)
- Förderung der Empathie (Verständnis und Einfühlungsvermögen für andere)
- Förderung der Selbstregulation (Fähigkeit, eigene Emotionen zu steuern und angemessen damit umzugehen)

Zum anderen werden indirekte Auswirkungen untersucht:

- Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten
- Verbesserung des Klassenklimas

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird in dieser Arbeit untersucht, ob Emotionscoaching Auswirkungen auf diese Kriterien hat.

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung der emotionalen Kompetenzen der Kinder im 1. Zyklus. Obwohl die Meta-Emotionsphilosophie der Erwachsenen eine zentrale Rolle im Emotionscoaching spielt, wird diese in der vorliegenden Arbeit nicht im Detail untersucht. Eine vertiefte Analyse dieses Aspekts wäre umfangreicher als der Rahmen dieser Arbeit erlaubt. Dennoch werden mögliche Erkenntnisse zu diesem Thema nach der Beantwortung der Forschungsfrage reflektiert.

1.4. Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Zu Beginn erfolgt eine Auseinandersetzung mit theoretischer Literatur und zentrale Begriffe werden definiert (Kapitel 2). Anschliessend wird in Kapitel 3 die Forschungsmethode vorgestellt und das Vorgehen der systematischen Literaturrecherche detailliert beschrieben. Kapitel 4 widmet sich der Darstellung der für die Analyse ausgewählten Studien. Diese werden hinsichtlich ihres Studiendesigns

und methodischen Vorgehens verglichen. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst. Diese werden in Kapitel 6 im Hinblick auf die Forschungsfrage diskutiert. Zudem werden in diesem Kapitel weiterführende Überlegungen angestellt, ein Ausblick auf zukünftige Forschung gegeben und Implikationen für die Berufspraxis abgeleitet. Der Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 7 mit einem Fazit, in dem die zentralen Erkenntnisse nochmals knapp zusammengefasst werden.

2. Zentrale Begriffe und Konzepte

Dieses Kapitel dient der Begriffsbestimmung zentraler Konzepte, die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit von Relevanz sind: emotionale Kompetenz, Emotionscoaching, Verhaltensauffälligkeiten sowie Klassenklima.

2.1. Emotionale Kompetenz

Im Folgenden wird der Begriff der emotionalen Kompetenz näher erläutert und im Rahmen dieser Arbeit definiert. Es wird auf die Entwicklung emotionaler Kompetenzen eingegangen – mit einem besonderen Fokus auf Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Einzelne Teilfertigkeiten emotionaler Kompetenz werden vertiefend betrachtet. Ferner werden wissenschaftlich belegte Zusammenhänge zwischen emotionaler Kompetenz und dem schulischen Alltag aufgezeigt.

2.1.1. Begriffserklärung

Es gibt eine Vielfalt von Definitionen und Konzepten zum Begriff der emotionalen Kompetenz. Franz Petermann und Silvia Wiedebusch (2016) fassen zusammen, dass emotionale Kompetenz verschiedene Fertigkeiten im Zusammenhang mit Gefühlen umfasst.

Die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Susanne A. Denham (Denham & Dunn, 1998) unterscheidet drei Komponenten emotionaler Kompetenz: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Zum Emotionsausdruck gehört zum einen das Zeigen von eigenen Emotionen und auch das empathische Anteilnehmen an Gefühlszuständen anderer Personen, zum anderen auch die Kontrolle über unangepasste Emotionen in Situationen. Emotionsverständnis meint die Unterscheidung von Gefühlen (bei sich selbst und bei anderen) und das Einsetzen von Emotionswortschatz bei der Kommunikation über Gefühle. Zur Emotionsregulation gehört die Bewältigung von positiven und negativen Emotionen (ebd.).

Carolyn Saarni (2002), ebenfalls eine US-amerikanische Entwicklungspsychologin, beschreibt emotionale Kompetenz als die Fähigkeit, in sozialen Interaktionen, die Emotionen hervorrufen, sich selbstwirksam zu erleben und entsprechend zu handeln. Saarni entwickelte ein Modell von acht

zentralen Fertigkeiten emotionaler Kompetenz. Diese wirken nicht unabhängig voneinander. Die Liste der acht Fertigkeiten ist nicht zwingend abschliessend – es können weitere existieren (ebd.).

Tabelle 2: Fertigkeiten emotionaler Kompetenz

Fertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002):
1. Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen (Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand)
2. Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen
3. Fähigkeit zur Verbalisierung der Emotionen (sprachlicher Emotionsausdruck)
4. Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme
5. Fähigkeit, zwischen internalem emotionalem Erleben und externalem Emotionsausdruck zu unterscheiden (oder: Bewusstheit darüber, dass Emotionsempfinden sich vom Emotionsausdruck unterscheiden kann)
6. Fähigkeit, belastende Emotionen sowie Problemsituationen mit Selbstregulationsstrategien zu bewältigen
7. Bewusstheit emotionaler Kommunikation in sozialen Beziehungen
8. Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit (eigenes emotionales Empfinden akzeptieren und in Übereinstimmung mit persönlichen moralischen Werten bringen)

In dieser Arbeit wird die Definition der Fertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (2002) verwendet.

Häufig wird auch der Begriff sozial-emotionale Kompetenzen verwendet, da Emotionen stets mit sozialen Interaktionen verbunden sind (Wiedebusch, 2008). «Zu den Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz zählen diejenigen Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Erkenntnisse, die gebraucht werden, um selbstwirksam zu handeln, vor allem in emotionsauslösenden sozialen Transaktionen» (Saarni, 2002, S. 12). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff **emotionale Kompetenz** verwendet. Im Folgenden wird erläutert, wie sich diese Kompetenzen im Kindesalter entwickeln.

2.1.2. Entwicklung der emotionalen Kompetenz

Bereits im Säuglingsalter beginnt die emotionale Kompetenz sich zu entwickeln. «Die Entwicklungsverläufe der verschiedenen emotionalen Fertigkeiten beginnen zwar auf unterschiedlichen Altersstufen, verlaufen dann aber grösstenteils zeitlich parallel und beeinflussen sich gegenseitig» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 35). Die grössten Fortschritte in der Entwicklung emotionaler Fertigkeiten erlangen Kinder bis zum sechsten Lebensjahr (ebd.).

Petermann und Wiedebusch (2016, S. 36) haben eine Übersicht zur emotionalen Entwicklung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren erstellt. Diese wird in Abbildung 1 dargestellt und im weiteren Verlauf dieses Kapitels näher erläutert.

Abbildung:1 Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36)

Ungefähr ab dem dritten Lebensmonat können Säuglinge in sogenannten Face-to-Face-Interaktionen auf **den emotionalen Ausdruck der Bezugspersonen reagieren** (Wiedebusch & Petermann, 2016).

Durch den Blickkontakt mit der Bezugsperson orientiert sich der Säugling am emotionalen Ausdrucksverhalten der Eltern, welches es wiederum für die eigene Verhaltenssteuerung nutzt – die sogenannte **soziale Rückversicherung** (ebd.). Das heisst, Säuglinge bewerten zunächst anwesende Personen oder Ereignisse, bevor sie eine Emotion ausdrücken (Saarni, 1999).

Fast zeitgleich entwickeln Säuglinge die **Basisemotionen** Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse (Petermann & Wiedebusch, 2016). Ein bewusstes Erleben der eigenen Emotionen ist in diesem Alter jedoch bisher nicht möglich, da hierfür zunächst die Entwicklung eines objektiven Selbst erforderlich ist (Saarni, 1999).

Dieses Ich-Bewusstsein entwickelt sich etwa ab der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres und ist Teil der kognitiven Entwicklung eines Kindes. Es zeigt sich zum Beispiel durch das eigene Erkennen auf Fotos oder im Spiegel (Klinkhammer, Voltmer & Salisch, 2022) oder sprachlich durch die korrekte Verwendung von «mein» oder «dein» (Sappok & Zepperitz, 2019). Ab diesem Zeitpunkt werden die sekundären oder **selbstbezogenen Emotionen** ausgebildet. Diese sind: Stolz, Scham, Schuld, Neid,

Verlegenheit und Empathie (Petermann & Wiedebusch, 2016). Kinder sind ab diesem Zeitpunkt in der Lage, das Unwohlsein anderer Menschen zu erkennen und darauf zu reagieren (Sappok & Zepperitz, 2019). Die erste genannte Kompetenz von Saarni (2002) lautet: «Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen». Das Bewusstsein über das eigene Ich ist Voraussetzung für diese Fertigkeit emotionaler Kompetenz. Das Bewusstsein über den eigenen emotionalen Zustand bedingt ein Bewusstsein über das eigene Selbst (Saarni, 1999).

Die Fähigkeit, über **emotionale Befindlichkeiten zu sprechen**, entwickelt sich schrittweise in der Kindheit. Ab etwa 18 bis 20 Monaten beginnen Kinder, erste Basisemotionen zu benennen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Sie verstehen bereits Gefühlswörter und können eigene sowie fremde Emotionen sprachlich ausdrücken (Saarni, 1999). Bis zum zweiten Lebensjahr ist ihr passiver Emotionswortschatz grösser als der aktive. Mit etwa vier Jahren benennen sie die Emotionen anderer und führen erste Gespräche über Gefühle. Ab sechs Jahren verwenden sie auch komplexere Begriffe wie «nervös» oder «neidisch». Bis zum zwölften Lebensjahr erweitert sich ihr Emotionswortschatz weiter, sodass sie Emotionen zunehmend differenziert beschreiben können (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Ab dem Alter von rund 3 Jahren lernen Kinder, dass das subjektive Empfinden sich vom äusserlichen Emotionsausdruck unterscheiden kann (**Trennung von Emotionserleben und -ausdruck**) (Klinkhammer et al., 2022). «So können sie zum Beispiel erkennen, dass ein anderes Kind traurig ist, wenn dessen Haustier gestorben ist» (ebd., S. 37). Kinder können ab diesem Zeitpunkt ihre Gesichtsausdrücke situationsabhängig variieren (produzieren oder unterdrücken) oder auch strategisch einsetzen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Dies hat jedoch nicht damit zu tun, dass Kinder absichtlich andere Menschen täuschen wollen. Erst ab dem 5. oder 6. Lebensjahr ist es Kindern möglich zu verstehen, was vorgetäuschte Gefühle bei anderen Menschen bewirken oder auslösen können. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Verhalten oft dem Verständnis vorausgeht. Die Kinder lernen mit 3 Jahren, was ihr Verhalten bezweckt, aber nicht, weshalb das Verhalten funktioniert und was mit dem Gegenüber passiert (Klinkhammer et al., 2022).

Die Fähigkeit der **emotionalen Perspektivenübernahme** erwerben Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren und entwickeln diese zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr (Petermann & Wiedebusch, 2016). Diese Fähigkeit wird auch als «Theory of mind» beschrieben. Sie umfasst die Fähigkeit, sich selbst oder anderen Gedanken oder Gefühle zuschreiben zu können (Sappok & Zepperitz, 2019).

Erst im Alter von etwa 6 oder 7 Jahren beginnen Kinder zu erkennen, dass Menschen **multiple und zum Teil auch ambivalente Emotionen** erleben können, die gleichzeitig auftreten. (Klinkhammer et al., 2022).

«**Emotionsregulation** umfasst alle Vorgänge, die beeinflussen, welche Emotion wir empfinden, wann wir sie verspüren, wie intensiv wir sie erleben und wie wir sie ausdrücken» (Petermann, Petermann & Nitkowski, 2016, S. 25). Carolyn Saarni (2002) unterscheidet zwischen internaler und externaler Emotionsregulation. Internale Emotionsregulation bezieht sich auf die Regulation des eigenen subjektiven Erlebens von Gefühlszuständen, während externale Emotionsregulation den Ausdruck dieser Emotionen nach aussen hin umfasst. In den ersten Lebensjahren erhalten Kinder bei der Regulation ihrer Emotionen in der Regel Unterstützung durch enge Bezugspersonen wie Eltern oder andere vertraute Menschen (Klinkhammer et al., 2022). Dieser Prozess der Ko-Regulierung wird als interpsychische Emotionsregulation bezeichnet (ebd.; Petermann und Wiedebusch, 2016). Zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr verlagert sich die Emotionsregulation zunehmend von der interpsychischen zur intrapsychischen Emotionsregulation (ebd.). Kinder beginnen, selbständig Regulationsstrategien anzuwenden. Sie suchen jedoch insbesondere bei intensiven Emotionen weiterhin Unterstützung bei Bezugspersonen. Ab dem fünften Lebensjahr sind sie weitgehend in der Lage, ihre Emotionen eigenständig zu regulieren (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Diese entwickelten emotionalen Kompetenzen wirken sich nicht nur auf das Verhalten im Alltag, sondern auch auf das schulische Umfeld aus. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Bedeutung emotionale Kompetenzen im Schulalltag haben und welche Folgen ein Mangel daran haben kann.

2.1.3. Auswirkungen emotionaler Kompetenzen auf den Schulalltag

Die US-amerikanische Erziehungspsychologin Pamela W. Garner beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. Garner (2010) fasst den Zusammenhang zwischen emotionaler Kompetenz, schulischer Leistung und Lernprozessen zusammen. Ihre Analyse zeigt, dass emotionale Kompetenz mit akademischem Erfolg korreliert, unter anderem durch eine bessere Aufmerksamkeit, eine höhere Motivation und effektivere Problemlösestrategien. Zudem weisen Kinder mit einem besseren Emotionsverständnis häufiger positivere soziale Interaktionen, stärkere Empathie und stabilere Beziehungen zu Gleichaltrigen auf.

Auch die Entwicklungspsychologinnen Susanne A. Denham und Cheryl A. Brown (2010) kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sozial-emotionales Lernen (SEL) ist ein entscheidender Faktor für den schulischen Erfolg. SEL-Fähigkeiten stehen in engem Zusammenhang mit der Schulfähigkeit und den akademischen Leistungen von Kindern. Schüler/-innen mit ausgeprägten SEL-Kompetenzen zeigen eine höhere Motivation, eine bessere Aufmerksamkeit und eine stärkere Selbstregulation, was sich positiv auf ihren Lernprozess auswirkt. Weiterhin beeinflussen SEL-Kompetenzen nicht nur die individuellen schulischen Leistungen, sondern auch das soziale und emotionale Klassenklima (ebd.).

Petermann und Wiedebusch (2016) haben eine Vielzahl empirischer Studien zur Bedeutung emotionaler Kompetenzen für den Schulerfolg zusammengetragen. Nebst den bereits beschriebenen

Erkenntnissen von Garner sowie Denham und Brown konnten sie weitere wichtige Zusammenhänge zwischen emotionaler Kompetenz und schulischem Erfolg identifizieren. Die Förderung der emotionalen Kompetenzen hat einen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder und geht mit weniger Verhaltensauffälligkeiten und geringerem Stresserleben der Kinder einher. Kinder mit ausgeprägten emotionalen Fertigkeiten haben weniger Schwierigkeiten, sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Die soziale Eingebundenheit und Kooperationsfähigkeit wirken sich wiederum förderlich auf den Schulerfolg aus. Zudem zeigen Kinder, die häufiger positive Emotionen erleben und ausdrücken, eine höhere Lernmotivation und bessere schulische Leistungen. Eine wirksame Selbstregulation unterstützt Kinder langfristig beim Aufbau stabiler sozialer Beziehungen und trägt zu nachhaltigem schulischem Erfolg bei.

Umgekehrt hat ein Mangel an emotionaler Kompetenz oft negative Auswirkungen auf die schulische Entwicklung (ebd.). In der folgenden Abbildung werden die Zusammenhänge zwischen emotionaler Kompetenz und schulischen Problemen übersichtlich dargestellt.

Abbildung 2: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 30 (nach Wiedebusch, 2008, S.139))

Kinder, die häufig negative Emotionen wie Ärger oder Frustration zeigen oder durch aggressives Verhalten auffallen, haben grössere Schwierigkeiten, stabile soziale Kontakte zu knüpfen. Dadurch erhalten sie weniger Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld, was sich nachteilig auf ihre schulischen Leistungen auswirkt. Ein überwiegend negatives Emotionserleben beeinträchtigt zudem die Lernfähigkeit. Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation zeigen häufiger schulische Probleme.

Die Auswirkungen ausgeprägter emotionaler Kompetenzen auf den Schulalltag werden abschliessend nochmals zusammengefasst.

- Bessere schulische Leistungen (akademischer Erfolg)
- Bessere Aufmerksamkeit
- Höhere Motivation
- Bessere Problemlösestrategien
- Positive soziale Interaktion
- Stärkere Empathie
- Stabile Beziehungen zu Gleichaltrigen
- Stärkere Selbstregulation
- Weniger Verhaltensauffälligkeiten
- Geringes Stresserleben
- Bessere Integration in der Klasse
- Positiveres soziales und emotionales Klassenklima

2.2. Emotionscoaching

Der Begriff des Emotionscoachings, wie er in dieser Arbeit verwendet wird, beruht auf den Studien von John Gottman (Gottman & DeClaire, 1997). Gottman und sein Team haben familiäre Strukturen untersucht, um herauszufinden, welchen Einfluss die Art und Weise, wie Eltern auf die Emotionen der Kinder reagieren, auf deren Entwicklung hat. Emotionscoaching meint dabei einen Erziehungsstil, bei welchem Eltern bzw. Beziehungspersonen auf die Gefühle der Kinder eingehen und sie dabei unterstützen, ihre Emotionen zu verstehen und zu regulieren.

An der Studie nahmen 119 Familien teil. Das Forschungsteam um Gottman begleitete die Familien über mehrere Jahre und verfolgte die Entwicklung der teilnehmenden Kinder vom fünften Lebensjahr bis zur Adoleszenz. Die Untersuchung beruhte auf Interviews mit den Familien sowie auf Beobachtungen. Die Eltern, die an der Studie teilnahmen, wurden zu ihrer Ehe und ihrem Umgang mit den Emotionen ihrer Kinder befragt. Besonderes Augenmerk lag auf der Eltern-Kind-Interaktion in konfliktreichen Situationen. Es wurden die Reaktionen der Eltern auf die Emotionen Wut und Traurigkeit beobachtet sowie die physiologischen Reaktionen der Kinder in diesen emotionalen Situationen. Nach einem festgelegten Zeitraum erfolgte eine Untersuchung der Gesundheit, schulischen Leistungen, emotionalen Stabilität und sozialen Beziehungen der Kinder.

Die Ergebnisse der Studien liessen erkennen, dass Eltern in Bezug auf den Umgang mit Emotionen in zwei Kategorien eingeteilt werden können: Eltern, die ihre Kinder im Umgang mit Emotionen unterstützen, und Eltern, die dies nicht tun. Entsprechend lassen sich vier Erziehungsstile

unterscheiden, die sich in den Dimensionen Führung und Empathie differenzieren, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 3: Stile im Umgang mit Emotionen (in Anlehnung an Romney et al., 2022)

Ein Erziehungsstil, welcher Emotionen nicht beachtet, bietet den Kindern nur wenig Orientierung im Umgang mit ihren Gefühlen und zeichnet sich durch eine geringe Empathie aus. Auch ein missbilligender Erziehungsstil weist eine niedrige Empathie auf, unterscheidet sich jedoch durch einen hohen Grad an Kontrolle und Lenkung. Eine Laissez-faire-Erziehung hingegen zeigt zwar eine hohe Empathie, vermittelt den Kindern jedoch kaum Führung oder Struktur. Diese drei Erziehungsstile bieten Kindern nach Gottman und DeClaire (1997) wenig hilfreiche Unterstützung bei der Entwicklung ihrer emotionalen Kompetenzen. Emotionscoaching hingegen zeichnet sich sowohl durch hohe Empathie als auch durch eine klare Führung aus und unterstützt Kinder gezielt im Umgang mit ihren Emotionen. Im nächsten Abschnitt wird zunächst das Emotionscoaching näher erläutert, bevor im Anschluss die drei Erziehungsstile dargestellt werden, die Kindern wenig Unterstützung im Umgang mit negativen Gefühlen bieten.

2.2.1. Emotionscoaching als Erziehungsstil

Eltern, die sich mit den Gefühlen der Kinder beschäftigen, nennen Gottman und DeClaire (1997) «Emotion Coaches» (Deutsch: Emotionstrainer). Emotionscoaching zielt darauf ab, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Emotionen zu verstehen und zu regulieren. Emotionstrainer sind geduldig mit den Gefühlen der Kinder und können negative Emotionen des Kindes wie Trauer, Wut oder Angst aushalten. Die Emotionen der Kinder werden respektiert und ernst genommen. Die negativen kindlichen Emotionen werden als Gelegenheit betrachtet, Nähe und Verbundenheit zum Kind

herzustellen. Emotionstrainer sind sensibel in Bezug auf die Emotionen des Kindes, auch wenn diese subtil sind. Zudem haben Emotionstrainer nicht das Gefühl, jedes Problem für das Kind lösen zu müssen. Emotionstrainer sind sich der eigenen Emotionen bewusst und schätzen diese.

Der Prozess des Emotionscoaching verläuft nach Gottman in fünf Schritten:

1. Sich den Gefühlen des Kindes bewusst werden
2. Die Gefühle des Kindes als Möglichkeit betrachten, in Beziehung zum Kind zu kommen
3. Empathie zeigen: mitfühlend zuhören und die kindlichen Gefühle bestätigen
4. Gefühle in Worte fassen: dem Kind helfen, die Emotionen zu benennen
5. Gemeinsam eine Lösung für das Problem suchen oder Grenzen setzen

Gottman und sein Team (1997) haben eine Reihe von positiven Auswirkungen des Emotionscoachings im Vergleich zu den anderen beschriebenen Erziehungsstilen festgestellt. Kinder von Emotionstrainern lernen, ihren Gefühlen zu vertrauen. Sie entwickeln Fähigkeiten zur Emotionsregulation und zur Problemlösung. Diese Kinder entwickeln ein hohes Selbstwertgefühl. Sie haben eine bessere Konzentrationsfähigkeit und zeigen bessere schulische Leistungen. Kinder von Eltern bzw. Bezugspersonen, welche den Ansatz des Emotionscoachings beherrschen, haben eine bessere Gesundheit, grössere Fähigkeit zur Empathie, kommen besser mit Gleichaltrigen aus, zeigen weniger Verhaltensstörungen, neigen weniger zu Gewalt und sind insgesamt resilienter.

Auch in späteren Untersuchungen, in denen der Ansatz des Emotionscoachings analysiert wurde, konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Ein Elternprogramm aus Australien mit dem Titel «Tuning in to Kids (TIK)» (Havighurst, Wilson, Harley, Prior & Kehoe, 2010) basiert auf dem Emotionscoaching nach Gottman. Die Studie zeigt, dass Kinder durch dieses Programm ihre Fähigkeiten zur Emotionsregulation weiterentwickeln konnten und kindliche Verhaltensprobleme reduziert wurden. Darüber hinaus verbesserte sich die emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kind und die emotionale Kompetenz der Kinder erhöhte sich signifikant. Eltern, die neuerdings Emotionscoaching anwendeten, berichteten ausserdem von einer gesteigerten Wahrnehmung und Regulation ihrer eigenen Emotionen sowie einer gesteigerten Empathiefähigkeit (ebd.).

2.2.2. Abgrenzende Erziehungsstile

Bei Eltern, welche den Kindern keine Unterstützung mit negativen Gefühlen bieten, liessen sich drei unterschiedliche Reaktionen auf die Gefühle der Kinder beobachten:

Nichtbeachtung/ Ablenkung:

Ein Erziehungsstil, der Emotionen nicht beachtet, zeigt sich dadurch, dass kindliche Gefühle als unwichtig erachtet und ignoriert werden. Unangenehme Emotionen der Kinder wie z.B. Traurigkeit oder Wut lösen bei den Bezugspersonen Unwohlsein aus, weshalb der Wunsch besteht, dass die

negativen Gefühle der Kinder schnell vorübergehen. Deshalb wird versucht, von den unangenehmen Emotionen abzulenken. Die kindlichen Gefühle werden auch oft nicht ernst genommen und heruntergespielt («ist doch nicht so schlimm»). Kinder lernen durch diesen Erziehungsstil, dass ihre Emotionen falsch oder unwichtig sind. Der Glaube kann entstehen, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist. Es kann sein, dass diese Kinder Mühe haben, ihre eigenen Gefühle zu regulieren.

Missbilligung:

Ein Emotion-missbilligender Erziehungsstil gleicht dem Erziehungsstil, welcher Emotionen nicht beachtet. Jedoch ist dieser Stil insgesamt negativer. Eltern sind übermässig darauf bedacht, dem Kind Grenzen zu setzen. Das Einhalten von Verhaltensstandards und gutes Benehmen sind wichtig. Gefühle der Kinder werden verurteilt und kritisiert. Das Kind wird für das Zeigen der Emotionen ermahnt, diszipliniert oder bestraft, unabhängig davon, ob es sich fehlverhält oder nicht. Die Auswirkungen dieses Erziehungsstils sind dieselben wie beim Nichtbeachten von Emotionen.

Laissez-faire:

Dieser Erziehungsstil zeigt sich durch grosse Wärme und Empathie der Eltern. Alle Gefühle und deren Ausdrücke sind akzeptiert. Laissez-faire-Eltern trösten ihre Kinder bei negativen Gefühlen. Jedoch zeigen sich Eltern meistens nachgiebig, sie setzen wenig Grenzen. Zudem wird bei diesem Erziehungsstil den Kindern kaum etwas über Emotionen beigebracht, wie zum Beispiel Problemlösungsmethoden. Kinder, welche mit diesem Erziehungsstil erzogen werden, lernen nicht, ihre Emotionen zu regulieren. Sie haben Mühe, sich zu konzentrieren und zeigen Schwierigkeiten darin, mit anderen Kindern gut auszukommen und Freundschaften aufzubauen.

2.2.3. Meta-Emotionsphilosophie

Ausschlaggebend für die Anwendung eines bestimmten Erziehungsstils ist die Einstellung und Haltung der Eltern gegenüber ihren eigenen Emotionen sowie den Emotionen ihrer Kinder. Gottman, Katz und Hoven (1996) definieren dies als Meta-Emotionsphilosophie. Dieses Konzept geht über eine enge Definition hinaus, welche lediglich die Gefühle hinter einer Emotion betrachtet (z.B. Schuldgefühle wegen aufkommender Wut). Vielmehr umfasst die Meta-Emotionsphilosophie eine weitergehende Perspektive, in die auch Gedanken und Einstellungen einfließen.

Die Meta-Emotionsphilosophie variiert stark je nach Erziehungsstil. Besonders zwischen Emotionscoaching und den anderen drei genannten Erziehungsstilen sind signifikante Unterschiede zu erkennen. Beispiele für die Grundüberzeugungen hinter den Erziehungsstilen sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt und stammen von Gottman et al. (1997).

Tabelle 3: Meta-Emotionsphilosophie der vier Erziehungsstile

<p>Meta-Emotionsphilosophie des Laissez-faire-Stils:</p> <p>Negative Emotionen können nicht beeinflusst werden und müssen einfach ausgehalten werden.</p> <p>Die Lösung entsteht erst durch das Freisetzen der Emotionen.</p>	<p>Meta-Emotionsphilosophie der Nichtbeachtung der Emotionen:</p> <p>Negative Emotionen sind schädlich und ungesund.</p> <p>Eltern sehen sich in der Verantwortung, die emotionale Welt des Kindes wieder in Ordnung zu bringen.</p>
<p>Meta-Emotionsphilosophie des missbilligenden Erziehungsstil:</p> <p>Negative Emotionen müssen kontrolliert werden.</p> <p>Negative Emotionen sind ein Zeichen schlechter Charaktereigenschaften.</p> <p>Emotionen werden vom Kind bewusst zur Manipulation eingesetzt.</p> <p>Emotionen machen Menschen schwach, weshalb Kinder «hart» werden müssen, um zu überleben.</p> <p>Emotionen sind unnütz und stellen eine Zeitverschwendung dar.</p> <p>Gehorsam des Kindes ist wichtig.</p>	<p>Meta-Emotionsphilosophie des Emotionscoachings:</p> <p>Eltern sind sich ihrer eigenen Emotionen, insbesondere der negativen, bewusst und akzeptieren diese.</p> <p>Emotionen, auch die negativen, werden als ein natürlicher Teil des Lebens betrachtet.</p> <p>Emotional aufgeladene Situationen werden als Gelegenheit zur Stärkung der Bindung zwischen Eltern und Kind angesehen.</p> <p>Eltern sehen es als ihre Aufgabe, ihre Kinder dabei zu unterstützen, Strategien zur Problemlösung und zum Umgang mit den Emotionen zu erlernen.</p>

Gottman und DeClaire (1997) stellten fest, dass die elterliche Einstellung gegenüber Emotionen – ob sie diese bewusst begleiten oder eher ignorieren – eine entscheidende Rolle für die emotionale Entwicklung von Kindern spielt. Katz et al. (2012) haben den Einfluss der Meta-Emotionsphilosophie auf die emotionale Kompetenz untersucht und dabei festgestellt, dass die elterliche Meta-Emotionsphilosophie hinter Emotionscoaching die emotionale Kompetenz von Kindern in drei wesentlichen Bereichen verbessert. Dazu zählen: emotionale Wahrnehmung, Emotionsausdruck und Emotionsregulation. Diese entwickelten Fähigkeiten stehen in engem Zusammenhang mit einer besseren psychosozialen Anpassung und der Entwicklung stabiler, positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Einfluss der elterlichen Meta-Emotionsphilosophie auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder (Katz et al. 2012, S. 418)

2.3. Verhaltensauffälligkeiten

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Blick auf abweichendes Verhalten deutlich gewandelt. In früheren Zeiten waren Begriffe wie entwicklungsgestört, integrationsbehindert oder schwererziehbar gebräuchlich (Myschker & Stein, 2018). Diese gelten heute weitgehend als überholt und finden im fachlichen Diskurs kaum noch Verwendung. Auch in der aktuellen Fachliteratur fehlt eine einheitliche Begriffsbestimmung. Die Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung werden oftmals synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche theoretische Perspektiven beinhalten (ebd.).

Ross Greene (2016) beschreibt Verhaltensauffälligkeiten als Reaktion auf überfordernde Anforderungen in alltäglichen Situationen. Seiner Ansicht nach treten Verhaltensprobleme vor allem dann auf, wenn Kinder nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen, um angemessen auf situative Anforderungen zu reagieren. Diese Überforderung manifestiert sich in einem Spektrum an Verhaltensreaktionen. Mildere Formen zeigen sich beispielsweise durch Rückzug, Quengeln oder Schmolten. Am problematischeren Ende des Spektrums stehen Reaktionen wie Schreien, Schlagen oder Zerstören von Gegenständen, Lügen oder Schulschwänzen.

Myschker und Stein (2018) grenzen die Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung systematisch voneinander ab. Während Verhaltensauffälligkeit einen offeneren, wertneutralen Zugang beschreibt, wird Verhaltensstörung wie folgt definiert:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere

pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker & Stein, 2018, S. 56)

Zusätzlich differenzieren die Autoren zwischen pädagogischen und medizinisch-psychologischen Deutungsansätzen. Im pädagogischen Diskurs werden unter anderem Begriffe wie Erziehungsschwierigkeit, Schwererziehbarkeit oder Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung verwendet. Die medizinisch-psychologische Perspektive hingegen spricht von Neurosen, Psychosen, ADHS oder psychischen Störungen (ebd.).

Verhaltensauffälligkeiten können eine Vielzahl von Erscheinungsformen annehmen. Häufig wird in der Fachliteratur zwischen externalisierenden und internalisierenden Auffälligkeiten unterschieden (ebd.). Externalisierende Verhaltensweisen sind nach aussen gerichtet und äussern sich beispielsweise in aggressivem, impulsivem, überaktivem oder regelverletzendem Verhalten. Internalisiertes Verhalten hingegen ist nach innen gerichtet und zeigt sich in Ängstlichkeit, Traurigkeit, Freudlosigkeit, sozialem Rückzug oder psychosomatischen Beschwerden (ebd.).

Auch Wettstein und Scherzinger (2022) heben die Bedeutung des subjektiven Deutungsprozesses bei der Zuschreibung von Verhaltensauffälligkeiten hervor. Er betont, dass die Einstufung eines Verhaltens als «gestört» nicht ausschliesslich objektiv erfolgen kann, sondern immer im Spannungsfeld zwischen dem gezeigten Verhalten und dessen Bewertung durch eine beobachtende Person steht:

Wenn einer Schülerin oder einem Schüler eine Verhaltensstörung zugeschrieben wird, so geschieht dies immer in einer Wechselwirkung zwischen zwei Faktoren: Auf der einen Seite steht das Verhalten der Schülerin oder des Schülers, auf der anderen Seite die Wahrnehmung der beobachtenden Person, welche vor dem Hintergrund ihrer Theorien, Norm- und Wertvorstellungen ein Verhalten als gestört oder nicht gestört einschätzt. (Wettstein & Scherzinger, 2022, S. 23)

Da die vorliegende Untersuchung im schulischen Kontext erfolgt und keine klinische Diagnostik beabsichtigt ist, erscheint es angemessen, auf die pathologisierende Bezeichnung Verhaltensstörung zu verzichten. Stattdessen wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff Verhaltensauffälligkeit verwendet, um eine pädagogisch-handlungsorientierte Perspektive einzunehmen. Ziel ist es, kindliches Verhalten als möglichen Ausdruck mangelnder emotionaler Kompetenzen und nicht als Störung zu interpretieren.

2.4. Klassenklima

Das Klassenklima wird als Teilbereich des Schulklimas auf der Mikroebene verstanden und beschreibt die Qualität des sozialen Miteinanders innerhalb einer festen Lerngruppe (Götz, Frenzel & Pekrun, 2008). Es umfasst sowohl die sozialen Interaktionen zwischen den Schüler/-innen als auch deren

Beziehung zur Lehrperson und wirkt sich massgeblich auf das emotionale Erleben im schulischen Alltag aus (Blumenthal & Blumenthal, 2021). Typische Emotionen wie Freude, Angst oder Stolz sowie affektive Einstellungen zur Klasse und zur Schule gehören ebenso zu den zentralen Komponenten des Klassenklimas (Götz, Frenzel & Pekrun, 2008).

Zahlreiche empirische Studien belegen die Bedeutsamkeit des Klassenklimas für das schulische Lernen, das Sozialverhalten, die Motivation sowie das emotionale Wohlbefinden von Schüler/-innen (Hank, Baltes-Götz & Preckel, 2022). Dabei zeigen sich insbesondere Zusammenhänge zwischen einem positiven Klassenklima und einer geringeren Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten. So kann ein unterstützendes, wertschätzendes Klima beispielsweise externalisierende Verhaltensprobleme reduzieren und das Gefühl sozialer Eingebundenheit stärken (Blumenthal & Blumenthal, 2021).

Neben der Peer-Dynamik spielt auch der pädagogische Umgang der Lehrperson eine zentrale Rolle für das Erleben des Klimas. Während ein unterstützender Erziehungsstil als förderlich gilt, kann ein autoritärer Stil – insbesondere bei leistungsschwachen Kindern – das Klassenklima negativ beeinflussen (Klauer, 2008).

Wie bereits in einem vorangegangenen Abschnitt dargestellt, können die SEL-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler das soziale und emotionale Klassenklima massgeblich beeinflussen.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse wird angenommen, dass durch Emotionscoaching nicht nur die emotionalen Kompetenzen einzelner Kinder gestärkt werden, sondern auch das soziale Miteinander in der Klasse gefördert wird. Damit könnte Emotionscoaching einen positiven Einfluss auf das Klassenklima haben – etwa durch die Verbesserung der Emotionsregulation, der Empathiefähigkeit sowie der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Mit diesem Zusammenhang befassen sich auch empirische Studien, die für die vorliegende Arbeit betrachtet wurden. Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, beschreibt das nächste Kapitel die Auswahl und Auswertung der Studien.

3. Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode erläutert. Die vorliegende Arbeit wird als systematische Literaturarbeit verfasst, in der die Forschungsfrage anhand aktueller Literatur und Forschungsergebnissen beantwortet wird. Zur Auswertung der Literatur wird eine deskriptive Methode verwendet, wobei der aktuelle Forschungsstand dargestellt und analysiert wird. Zunächst werden die Auswahlkriterien dargelegt, die für die Beantwortung der Fragestellung definiert wurden.

Anschliessend wird das Vorgehen bei der Literatursuche beschrieben, bevor abschliessend die endgültig ausgewählte Literatur präsentiert wird.

3.1. Suchstrategie und Zusammenstellung der Literatur

3.1.1. Ein- und Ausschlusskriterien

Für die Suche nach geeigneter Literatur wurden zu Beginn klare Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt:

Ein- und Ausschlusskriterien

1. Die Studie enthält den Ansatz des Emotionscoachings nach Gottman und DeClaire (1997).
2. Die Studie untersucht direkte oder indirekte Auswirkungen des Emotionscoachings auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern, wie z.B. Selbstregulation, Empathie, Verhalten.
3. Die Studie bezieht sich auf den schulischen Kontext oder schulähnliche Institutionen. Literatur, die sich nicht ausschliesslich auf Schulen bezieht, aber auf den schulischen Kontext übertragbar ist, wird ebenfalls berücksichtigt.
4. Die Studie wurde mit Kindern im Alter zwischen 4 und 8 Jahren durchgeführt. Studien, die nur eine Teilgruppe dieses Altersbereichs (z.B. 4–6 Jahre) umfassen, werden ebenfalls berücksichtigt.
5. Die Studie wurde zwischen 2014 und 2024 veröffentlicht und ist peer reviewed.
6. Die Studie ist in Deutsch oder Englisch verfasst.
7. Die Daten müssen in den kulturellen Kontext der Schweiz und ihres Bildungssystems übertragbar sein.

3.1.2. Suchverfahren

Für die Literatursuche wurde ein strukturiertes und systematisches Vorgehen angewandt. Die Recherche erfolgte primär über die akademische Datenbank EBSCO und wurde durch eine zusätzliche Suche im Portal der Bath Spa University ergänzt. Nachfolgend werden das Vorgehen sowie die Sortierung und Analyse der Ergebnisse beschrieben.

Suchprozess in der Datenbank EBSCO

Die erste Literatursuche wurde in der Datenbank EBSCO durchgeführt, was eine gezielte Auswahl relevanter Studien ermöglichte. Dabei wurden folgende Suchkriterien festgelegt:

- **Erscheinungsdatum:** Die Publikationen durften nicht älter als zehn Jahre sein, um den aktuellen Forschungsstand zu reflektieren.

- **Peer-Review-Status:** Nur Artikel, welche peer reviewed sind, wurden berücksichtigt, um die wissenschaftliche Qualität der Studien sicherzustellen.
- **Kontext:** Die Studien mussten den Schulkontext thematisieren und kulturell in den westlichen Rahmen passen.

Suchbegriffe und Ergebnisse

Folgende Begriffe und Kombinationen kamen zum Einsatz:

- **«Emotion Coaching» AND «School»:** Diese Suchkombination lieferte 66 Treffer, von denen viele Artikel den festgelegten Kriterien entsprachen.
- **«Emotion Socialization» AND «Intervention» AND «School»:** Mit diesem Suchbegriff wurden 78 Treffer gefunden, die zwei zusätzliche Studien enthielten, die nicht bereits durch den Begriff «Emotion Coaching AND School» erfasst worden waren.
- **«Tuning In to Kids» AND «School»:** Diese Suche lieferte neun Treffer. Allerdings wurden keine neuen relevanten Studien identifiziert, die nicht bereits durch die vorherigen Suchbegriffe abgedeckt waren.
- **«TIK» (Titel) NOT «TOK»:** Diese Abfrage brachte zehn Ergebnisse. Auch hier ergaben sich jedoch keine neuen relevanten Studien im Vergleich zu den vorherigen Suchbegriffen.

Erweiterung der Suche: «Attachment Aware»-Ansatz

Während der Recherche fiel das Konzept des «Attachment Aware» auf, das in engem Zusammenhang mit Emotion Coaching steht und an der Bath Spa University eingehend untersucht wird. Aufgrund der thematischen Relevanz wurde die Recherche auf das Portal der Bath Spa University ausgeweitet.

Dort wurden folgende Suchbegriffe verwendet:

- **Titel:** «Attachment Aware» (oder)
- **Keyword:** «Attachment Aware» (oder)
- **Keyword:** «Emotion Coaching» (oder)
- **Titel:** «Attachment Aware» + **Keyword** «Emotion Coaching»

Diese Recherche lieferte zusätzliche Studien zum Attachment-Aware-Ansatz, die potenziell relevante Beiträge zur Forschungsfrage enthalten. Um sicherzustellen, dass die Artikel peer-reviewed sind, wurden die jeweiligen Fachzeitschriften, in welchen die Artikel publiziert wurden, überprüft. Nur Artikel aus peer-reviewed Zeitschriften wurden in die weitere Analyse aufgenommen.

Auswahl und Sortierung der Studien

Zur Eingrenzung der ermittelten Artikel wurden Titel und Abstracts gesichtet und anhand der zuvor definierten Kriterien bewertet. Studien, die die Anforderungen erfüllten, wurden in eine Tabelle

aufgenommen. Anschliessend wurden Duplikate entfernt, um Redundanzen zu vermeiden und eine übersichtliche Grundlage für die weiterführende Analyse zu schaffen.

Globale Sichtung Volltexte

Die in der Tabelle dokumentierten Studien wurden chronologisch nach Erscheinungsjahr (neueste zuerst) geordnet, da zahlreiche neuere Arbeiten auf frühere Literatur verweisen. Studien, deren Volltexte verfügbar waren, wurden zunächst einer globalen Sichtung unterzogen.

Eine Studie konnte aufgrund eines fehlenden Volltexts nicht berücksichtigt werden. Eine weitere Studie wurde hingegen in die Analyse aufgenommen, da diese mehrfach in anderen Artikeln erwähnt wurde. Obwohl dieser Artikel weder über EBSCO noch über das Portal der Bath University auffindbar war, ist er öffentlich zugänglich und in einer peer-reviewed Fachzeitschrift veröffentlicht. Der Artikel konnte über das Rechercheportal der University of Dundee mithilfe des Stichworts «emotion coaching» identifiziert werden. Es wurde geprüft, ob er die festgelegten Einschlusskriterien erfüllt.

Detaillierte Prüfung der Volltexte

Studien, die auch nach der ersten Sichtung des Volltextes den Ein- und Ausschlusskriterien entsprachen, wurden anschliessend einer detaillierten Analyse unterzogen. Dabei wurde genauer untersucht, ob die Studien den Ansatz des Emotionscoachings nach Gottman und DeClaire (1997) verwendeten und ob sich die Ergebnisse auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder beziehen. Diese beiden Kriterien konnten durch die globale Sichtung der Volltexte nicht geklärt werden und erforderten daher eine gründlichere Analyse.

Gründe für den Ausschluss von Studien

Es wurde analysiert, ob weitere Gründe für den Ausschluss einzelner Studien vorliegen.

- Die Studie von Rose, McGuire-Snieckus, Gilbert und McInnes (2019) basiert auf Daten einer früheren Untersuchung von Rose, Gilbert und McGuire-Snieckus (2015), die ebenfalls in diese Arbeit einbezogen werden. Da die Ergebnisse des späteren Artikels keine zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder lieferten, wurde er nicht in die Analyse aufgenommen.
- Die Studie von Ștefan, Cristescu und Dănilă (2023) untersucht ein SEL-Programm, das auf das Verhalten der Kinder abzielt, in Kombination mit Emotionscoaching. Da die Ergebnisse nicht eindeutig auf das Emotionscoaching zurückgeführt werden können, wurde diese Studie ausgeschlossen.
- Dieselben Autor/-innen führten 2024 eine weitere Untersuchung mit den gleichen Daten durch (Ștefan, Cristescu & Dănilă, 2024). Aufgrund der gleichen Begründung wurde auch diese nicht in die Analyse einbezogen.

Dieses systematische Vorgehen ermöglichte eine fundierte Auswahl relevanter Literatur, die eine solide Basis für die Masterarbeit bildet. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Einschränkung auf bestimmte Datenbanken, Publikationsjahre sowie auf deutsch- und englischsprachige Fachliteratur relevante Studien ausserhalb dieser Kriterien unberücksichtigt geblieben sind. Weiter kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz klar definiertem Suchraster die Auswahl relevanter Literatur subjektiv geprägt bleibt. Dies betrifft insbesondere die Einschätzung, welche Studien als relevant gelten und welche nicht.

3.2. Übersicht der eingeschlossenen Literatur

In der folgenden Abbildung sind die für die Beantwortung der Fragestellung ausgewählten Studien chronologisch aufgelistet. Die Studien wurden nummeriert und werden im Kapitel 4 entsprechend der Nummer detailliert beschrieben.

Abbildung 5: Darstellung der eingeschlossenen Studien (eigene Darstellung)

4. Ergebnisse der Literaturrecherche

Um die Lesefreundlichkeit zu gewährleisten, werden die Studien zunächst nacheinander und in einheitlicher Struktur dargestellt. Im Anschluss erfolgt ein Vergleich der Studien hinsichtlich zentraler Merkmale und Ergebnisse.

4.1. Beschreibung der eingeschlossenen Studien

In diesem Kapitel werden die eingeschlossenen Studien zunächst hinsichtlich ihres Forschungsziels, der verwendeten Methoden, der eingesetzten Messinstrumente sowie ihrer zentralen Ergebnisse einzeln dargestellt. Berücksichtigt werden dabei ausschliesslich jene Resultate, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.

4.1.1. Studie 1: An Emotion Focused early Intervention for Children with Emerging Conduct Problems

Ziel der Studie

Die Studie von Havighurst et al. (2015) untersuchte eine multisystemische Frühintervention zur Förderung der Emotionskompetenz bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Ziel war es zu evaluieren, ob das emotionsfokussierte Programm sowohl die elterliche Erziehungshaltung als auch das Emotionswissen, die sozialen Fähigkeiten und das Verhalten der Kinder positiv beeinflussen kann. Die Intervention umfasste drei aufeinander abgestimmte Komponenten: ein Elternttraining, das darauf abzielt, Eltern im Umgang mit den Emotionen ihrer Kinder zu stärken, anstatt lediglich das Verhalten zu adressieren; ein Kinderprogramm zur gezielten Förderung emotionaler Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten; sowie eine schulische Komponente, die das emotionale Verständnis und die soziale Kompetenz im schulischen Umfeld unterstützt.

Forschungsmethode

Die Daten wurden im Rahmen einer randomisierten Kontrollstudie gesammelt. Ziel war es, die Wirksamkeit des Frühinterventionsprogramms «CAMHS and Schools Early Action Program» (CASEA) zu untersuchen. Dieses Programm richtet sich an Kinder vom Vorschulalter bis zur dritten Klasse, die ein erhöhtes Risiko für Verhaltensstörungen aufweisen.

- **Stichprobe:** An der Studie nahmen 204 Kinder und ihre Bezugspersonen aus Schulen in sozial benachteiligten städtischen, kleinstädtischen und ländlichen Regionen des australischen Bundesstaates Victoria teil.
- **Zuteilung:** Die Schulen wurden zufällig in eine Interventionsgruppe und eine Wartelisten-Kontrollgruppe eingeteilt. Die Stichprobe stammte überwiegend aus dem unteren bis mittleren sozioökonomischen Bereich.
- **Elternintervention:** Bei der Elternintervention handelte es sich um das Programm «Tuning in to Kids» (TIK).
- **Kinderintervention:** Es wurden Materialien aus den Interventionsprogrammen «Exploring Together» und «Fast Track» eingesetzt, um Fähigkeiten in emotionaler Kompetenz und sozialer Problemlösung zu vermitteln.

- **Schulische Intervention:** Je nach Wahl der Schule oder Verfügbarkeit entweder «PATHS» (Förderung der emotionalen und sozial-kognitiven Fähigkeiten) oder das «Professional Learning Package» (PLP) (Weiterbildung der Lehrpersonen zu emotionaler und sozialer Entwicklung). Aufgrund der begrenzten Ressourcen konnte die Qualität der Umsetzung dieser beiden Massnahmen nicht überprüft werden.

Datenerhebung

Zur Evaluation des Programms wurden verschiedene Instrumente eingesetzt.

Um das Verhalten und die emotionale Kompetenz der Kinder zu messen, wurden folgende Instrumente eingesetzt:

- Die Eltern füllten den «Eyberg Child Behavior Inventory 6» aus, um das Verhalten ihrer Kinder zu bewerten.
- Die Lehrpersonen füllten den Fragebogen «Strengths and Difficulties Questionnaire» aus, um die sozialen Schwierigkeiten und die Verhaltensschwierigkeiten der Kinder zu messen.
- Zur Beurteilung des Emotionswissens der Kinder wurde das «Kusche Affective Inventory – Revised» verwendet. Drei Abschnitte des KAI-R wurden durchgeführt.
- Die Bewertungsskala «Teacher Social Competence Rating Scale» wurde verwendet, um das prosoziale Verhalten, die emotionale Regulierung und die akademischen Fähigkeiten der Kinder zu messen. Diese wurde von den Lehrpersonen ausgefüllt.

Um die elterliche Emotionssozialisation zu messen, wurden folgende Instrumente eingesetzt:

- Die Anwendung des Emotionscoachings, die Ablehnung von Emotionen und die Empathie wurden mit einer angepassten Version des «Maternal Emotional Style Questionnaire» gemessen.
- Der negative Emotionsausdruck der Familie wurde mit dem Kurzfragebogen des «Self-Expressiveness in the Family Questionnaire» gemessen.

Ergebnisse

Da die Daten aus Sicht der Eltern, aus Sicht der Lehrpersonen und durch direkte Erfassung beim Kind erhoben wurden, werden die Ergebnisse entsprechend unterteilt festgehalten.

Die Ergebnisse aus Sicht der Eltern:

- Eltern in der Interventionsgruppe berichteten von einer stärkeren Reduktion problematischen Verhaltens ihrer Kinder als Eltern der Kontrollgruppe.
- Alle Kinder (Kontroll- und Interventionsgruppe) zeigten über die Zeit hinweg Verbesserungen in Bezug auf hyperaktives Verhalten.

Ergebnisse aus Sicht der Lehrpersonen:

- Kinder der Interventionsgruppe zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe eine stärkere Reduktion sozialer und verhaltensbezogener Schwierigkeiten.
- Alle Kinder zeigten mit der Zeit Fortschritte in Bezug auf ihre soziale Kompetenz. Bei den Kindern der Interventionsgruppe wurde eine stärkere Verbesserung nachgewiesen, jedoch knapp ohne Signifikanz.

Direkte Erfassung des Emotionswissens der Kinder:

- Alle Kinder zeigten im Verlaufe der Zeit eine Verbesserung der Emotionserkennung.
- Kinder der Interventionsgruppe zeigten signifikant grössere Verbesserung im Emotionsverständnis.

4.1.2. Studie 2: Emotion Coaching – a strategy for promoting behavioral self-regulation in children/ young people in schools: a pilot study

Ziel der Studie

Zum Zeitpunkt dieser Studie war die Forschung zu Emotionscoaching im Vereinigten Königreich noch relativ begrenzt, insbesondere im schulischen Kontext. Dieses Pilotprojekt von Rose, McGuire-Snieckus und Gilbert (2015) untersuchte die folgende Forschungsfrage:

Wie wirksam ist der Einsatz von Emotionscoaching in der beruflichen Praxis in Gemeinschaftseinrichtungen?

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, die Fähigkeit der Kinder zu prosozialem Verhalten zu unterstützen, indem Emotionscoaching als gemeinsame Strategie innerhalb einer Gruppe (hauptsächlich im Bildungskontexten) angewendet wird. Untersucht wurde, ob die Anwendung von Emotionscoaching

- negatives externalisierendes Verhalten reduziert und
- einen stärker beziehungsorientierten Ansatz zur Unterstützung des Verhaltens fördert.

Zudem wurde auch die Meta-Emotionsphilosophie der Erwachsenen erforscht (Einstellung gegenüber den eigenen Emotionen, Verhaltensdeutung der Kinder seitens der Erwachsenen) und ob die Anwendung des Emotionscoachings eine Reduktion emotionsablehnenden Verhaltens bei Erwachsenen hervorbringt.

Forschungsmethode

Die Pilotstudie erfolgte in zwei Teilen und dauerte zwei Jahre. Sie wurde nach dem gemischten Methodenansatz (quantitative und qualitative Daten) durchgeführt.

Stichprobe

An der Studie nahmen mehrere Grund- und Sekundarschulen sowie Kinderzentren und ein Jugendzentrum teil. Die beteiligten Einrichtungen aus Teil 1 stammten aus einer sozial benachteiligten ländlichen Stadt, die Teilnehmenden aus Teil 2 stammten aus einem ländlichen Gebiet mit hohem Anteil an Militärfamilien. 80 % der Teilnehmenden waren Lehrkräfte. Darüber hinaus waren Lehrassistenten, Schulunterstützungspersonal, Mitarbeitende der Kinderhilfsdienste, frühkindliche Fachkräfte, Jugendbetreuer/-innen und Jugendmentor/-innen sowie einige Eltern an der Studie beteiligt.

Studienverlauf

Die Studie wurde in eine Trainings- und eine Aktionsforschungsphase aufgeteilt.

1. Trainingsphase: Die Teilnehmenden wurden in Emotionscoaching-Techniken geschult.
2. Aktionsforschungsphase: Über einen Zeitraum von einem Jahr setzten die Teilnehmenden die erlernten Techniken im beruflichen Alltag um. Unterstützt wurden sie dabei durch vier Vertiefungstreffen im Verlaufe dieser Zeit. Diese und die Gruppendiskussionen wurden aufgezeichnet.

Datenerhebung

Zur Datenerhebung wurden quantitative und qualitative Methoden kombiniert.

Es wurden zwei Fragebögen zum Emotionscoaching entwickelt; einer zur Befragung vor dem Training, der andere zur Befragung der Teilnehmenden nach dem Training (quantitative Datenerhebung). Die Fragen basieren auf bereits vorhandenen Evaluationsinstrumenten zur Erfassung der Meta-Emotionsphilosophie, darunter dem «Emotion Coaching Questionnaire» und dem «Emotion Regulation Questionnaire».

Am Ende der Intervention wurden von allen Teilnehmenden Exit-Fragebögen ausgefüllt. Die darin enthaltenen Fragen waren während der Forschungsphase entstanden und wurden aus den Antworten während den Gruppendiskussionen abgeleitet. Diese Fragebögen enthielten sowohl Ja/Nein-Antworten zur quantitativen Datenerhebung wie auch halbstrukturierte offene Antwortfragen zur qualitativen Datenerhebung.

Weitere Daten wurden in einer Fallstudie an einer Sekundarschule mit 1350 Schüler/-innen erhoben. Es wurden mögliche Veränderungen in störendem Verhalten der Schüler/-innen («Call-Outs»¹, Ausschlüsse², Konsequenzen und Belohnungen) untersucht. Diese Datenerhebung erfolgte vor und

¹ Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler aus dem Klassenzimmer herausgenommen werden

² zeitweiliger Ausschluss vom Schulbesuch

nach dem Training. Zusätzlich wurden Verhaltensbeobachtungen von sechs Fallstudienkindern (13 – 15-jährig), welche als «ausschlussgefährdet» galten, durchgeführt.

Ergebnisse

Die **Fragebögen** untersuchten anderem, wie sich Emotionscoaching auf das Verhalten der Kinder auswirkt («behaviour impact on child»). Das Verhältnis von positiven zu negativen Antworten in Bezug auf Verhaltensauswirkungen auf die Kinder betrug 92 % zu 8 % (siehe Abbildung 4). Die Ergebnisse zeigten eine positive Verbesserung des Verhaltens der Kinder/Jugendlichen.

Abbildung 6: Verhältnis von positiven zu negativen Antworten im Exit-Fragebogen (Rose et al., 2015, S. 1776)

Aus den **Freitextantworten** konnten folgende Ergebnisse ermittelt werden:

In Bezug auf die Auswirkungen von Emotionscoaching auf das Verhalten des Kindes wurde erkannt, dass das Selbstbewusstsein der Kinder in Bezug auf ihre Emotionen sowie die Selbstregulation ihres Verhaltens gefördert wurde. Zudem erzeugte Emotionscoaching fürsorgliche Beziehungen.

Nach dem Training lag die durchschnittliche Anzahl «Call-outs» erheblich tiefer als noch vor dem Training. Die Eta-Quadrat-Statistik spricht hier von einer grossen Effektgrösse. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Emotionscoaching einen Beitrag zur Reduktion von «Call-outs» leisten kann.

Abbildung 7: Durchschnittliche Anzahl von «Call-outs» (Rose et al., 2015, S. 1779)

Nach dem Training reduzierte sich die Anzahl der Ausschlüsse für ein Schuljahr. Die Ergebnisse zeigten, dass die Unterschiede der Anzahl der Ausschlüsse vor und nach dem Training statistisch

signifikant waren. Die Eta-Quadrat-Statistik deutete auf eine grosse Effektgrösse hin. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Emotionscoaching einen Beitrag zur Reduzierung der Anzahl Ausschlüsse leisten kann.

Abbildung 8: Durchschnittliche Anzahl von Schul-Ausschlüssen (Rose et al., 2015, S.1780)

Die Ergebnisse der Fallstudie der Kinder zeigten, dass eine Reduktion der Ausschlüsse und «Call-outs» stattgefunden hat. Bei der Befragung erwähnten die Kinder, dass sie den Einsatz von Emotionscoaching durch das Personal positiv erlebten.

4.1.3. Studie 3: The Introduction of Emotion Coaching as a Whole School Approach in a Primary Specialist Social Emotional and Mental Health Setting: Positive Outcomes for All

Ziel der Studie

Zum Zeitpunkt der Studie gab es wenig veröffentlichte Evidenz für den Einsatz humanistischer Ansätze in schulischen Kontexten. Da Emotionscoaching auf einem humanistischen Ansatz basiert, untersucht diese Studie dessen Wirksamkeit in Schulen. Die Studie von Gus, Rose, Gilbert und Kilby (2017) soll aufzeigen, wie eine Schule erfolgreich einen beziehungsorientierten, humanistischen Ansatz anstelle eines behavioristischen Modells umgesetzt hat. Die übergeordnete Forschungsfrage lautet:

Wie hat sich das Wohlbefinden von Schüler/-innen, Lehrkräften und Familien durch die Einführung von Emotionscoaching verändert?

Forschungsmethode

Die Studie basiert auf einem Fallstudienansatz mit gemischten Methoden. Es wurden qualitative (Interviews und Fragebögen) und quantitative Daten erhoben.

Stichprobe

Die Studie wurde in einer unabhängigen Spezialschule für Primarschülerinnen und -schüler mit sozialen, emotionalen und psychischen Gesundheitsproblemen durchgeführt. 25 Kinder besuchten zum Zeitpunkt der Untersuchung die Schule, welche auf einem Bauernhof an einem ländlichen

Standort liegt. Diese hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler in die Regelschule oder eine örtliche Förderschule wiederinzugliedern. 25 % der Kinder stammen aus benachteiligten Verhältnissen. Viele haben eine offizielle Diagnose wie z.B. eine ASS-Diagnose.

Intervention

Das gesamte Schulpersonal erhielt interne Schulungen zu Emotionscoaching. Diese enthielten Modellierungen, das Bereitstellen von Skripten, positive Verstärkung sowie Diskussionsgruppen und Einzelsupervisionen. Sobald Emotionscoaching fester Bestandteil des Schulalltags war, wurde der Ansatz auf die Familien ausgeweitet. Nebst Modellierung des Emotionscoachings erhielten die Eltern Schulungen und Informationsveranstaltungen und wurden individuell unterstützt. Emotionscoaching wurde durch diesen ganzheitlichen Ansatz sowohl im Schulsetting als auch in der Familie der Schülerinnen und Schüler verankert.

Datenerhebung

Zur Gewährleistung des Wohlbefindens der Kinder kommunizierte die Hauptforscherin ausschliesslich mit der Schulleitung, die wiederum die Informationen aus dem Schulteam sammelte. Es fanden zwei halbstrukturierte Interviews im Abstand von einem Jahr statt. Das erste Interview bezog sich auf die Umsetzung von Emotionscoaching vom Schulpersonal. Das zweite Interview erfragte die Umsetzung von Emotionscoaching in den Familien der Schüler/-innen. Zusätzlich wurden Daten in der Schule gesammelt.

Die Daten der Schülerinnen und Schüler bezogen sich auf das Verhalten und den akademischen Fortschritt, auf Antworten des Personals im Fragebogen sowie auf strukturierte Reflexionen der Kinder. Die Reflexionen erfolgten mit der Schulleitung nach der Anwendung von Emotionscoaching.

Die Perspektive des Schulpersonals auf Emotionscoaching wurde mit dem «Emotion Coaching Exit Questionnaire» (ECEQ) von Rose et al. (2015) erfasst. Der Fragebogen untersucht das persönliche emotionale Verständnis (Meta-Emotion) und die eigene Selbstregulation sowie die Auswirkungen von Emotionscoaching auf das Kind, insbesondere die emotionale und verhaltensbezogene Selbstregulation.

Die Perspektive der Familien wurde durch halbstrukturierte Telefoninterviews und aus routinemässigen Erhebungsdaten der Schule (z.B. schriftliches Feedback, Briefe etc.) erfasst.

Ergebnisse

Über drei Zeiträume hinweg wurden für alle Schülerinnen und Schüler Daten gesammelt über die Anzahl der Vorfälle, in denen das Personal sie physisch zurückhalten musste. Die Notwendigkeit körperlicher Gewaltanwendung nahm signifikant ab.

Weitere Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler besser in der Lage waren, ihre Emotionen zu identifizieren und zu regulieren. Die Schülerinnen und Schüler drückten sich häufiger verbal statt durch Handlungen aus und nahmen Lob besser an. Die Fähigkeit der Kinder, Perspektiven anderer zu verstehen, nahm zu (Empathiefähigkeit). Die Schule wurde als emotional unterstützender und sicherer Raum wahrgenommen. Die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, Gefühle zu benennen, trug zu positiveren Lehrpersonen-Kind-Interaktionen bei.

4.1.4. Studie 4: The facilitators and barriers to implementing Emotion Coaching following whole school training in mainstream primary schools.

Ziel der Studie

Diese Studie von Romney, Somerville und Baines (2022) untersuchte Emotionscoaching als ganzheitlichen Schulansatz zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen sowie zur Stärkung des Wohlbefindens. Dabei war das Ziel der Studie, die Perspektive des Schulpersonals in Bezug auf diesen Ansatz zu erforschen. Zudem wurden im Rahmen dieser Forschung die fördernden und hindernden Faktoren bei der Umsetzung dieses Ansatzes untersucht.

Folgende Forschungsfragen liegen dieser Studie zugrunde:

1. Inwieweit und auf welche Weise wird Emotionscoaching von schulischem Personal als nützlich erachtet?
2. Welche Faktoren werden vom schulischen Personal als förderlich bzw. hinderlich für die effektive Umsetzung von Emotionscoaching in ihren Schulen wahrgenommen?

Forschungsmethode

Die Studie folgt einem sequenziellen Mixed-Methods-Design, das in zwei Phasen gegliedert ist. Es wurde ein zielgerichtetes, kriterienbasiertes Stichprobenverfahren angewendet. In neun staatlichen Grundschulen wurde bereits ein Emotionscoaching-Training durchgeführt und abgeschlossen. Alle neun Schulen wurden zur Teilnahme an der Untersuchung eingeladen.

In Phase 1 nahmen sechs Schulen teil, insgesamt 40 Schulmitarbeitende mit unterschiedlichen Rollen (Schulleitung, Lehrperson, etc.) beteiligten sich. In Phase 2 beteiligten sich 13 Personen aus zwei Schulen.

Datenerhebung

In Phase 1 füllten die Teilnehmenden einen Online-Fragebogen aus, in dem sie ihre Perspektiven auf die Umsetzung von Emotionscoaching darlegten. Dabei wurde erhoben, inwieweit Emotionscoaching

als hilfreich wahrgenommen wurde und welche Faktoren dessen Umsetzung begünstigten oder erschwerten. Der Fragebogen enthielt geschlossene und offene Fragen.

In Phase 2 wurden halbstrukturierte Interviews durchgeführt, um die Ansichten des Schulpersonals weiter zu vertiefen. Es wurde je ein Interviewleitfaden für die Schulleitung und einen für das übrige Schulpersonal erstellt. Die Interviewfragen basierten auf den Ergebnissen des Fragebogens aus Phase 1. Dabei erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre im Fragebogen geäußerten Antworten ausführlicher zu erklären.

Die Auswertung der Daten aus dem Fragebogen erfolgte mit Hilfe von deskriptiven Statistiken. Die offenen Antworten wurden mittels einer thematischen Analyse untersucht. Die Interviews wurden transkribiert und daraufhin sowohl induktiv als auch deduktiv hinsichtlich der Themen analysiert. Für jede Schule wurde eine separate thematische Analyse durchgeführt. Anschliessend wurden die markantesten Themen beider Schulen zusammengefasst, um eine konsistente Übersicht für jede Forschungsfrage zu erstellen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf den Berichten der Teilnehmenden (Schulpersonal). Diese Äusserungen ergaben, dass Emotionscoaching den Kindern dabei half, Akzeptanz, Bewusstsein und Regulation ihrer Emotionen zu entwickeln. Teilnehmende gaben an, dass die Wahrnehmung der Emotionen bei den Kindern, sowohl der hilfreichen als auch der weniger hilfreichen, gestärkt wurde. Die Kinder konnten ihre Emotionen besser verstehen und benennen. Darüber hinaus wurde die gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Emotionsregulation, wie z.B. Atemübungen, gefördert. Als Folge zeigten die Kinder eine Verringerung von emotionalen Ausbrüchen.

4.1.5. Studie 5: A randomized controlled trial of an emotion socialization intervention in Norwegian kindergartens.

Ziel der Studie

Die Mehrheit der Kinder in Norwegen verbringt ab dem ersten Lebensjahr 41 Stunden oder mehr pro Woche in kostengünstigen, subventionierten und staatlich eingerichteten Kindergärten. Mit Kindergarten ist in diesem Artikel die allgemeine frühe Kinderbetreuung für Kinder im Alter von 1–5 Jahren gemeint. Die frühpädagogischen Fachkräfte spielen deshalb eine wichtige Rolle in der Erziehung und daher in der Emotionssozialisation von Kindern.

Die Studie von Havighurst et al. (2022) zielte darauf ab, die emotionale Kompetenz in norwegischen Kindergärten zu fördern. Sie verwendeten das «Tuning in to Kids for Kindergarten Teachers» (TIK-KT) – eine angepasste Version des «Tuning in to kids» (TIK) und «Tuning in to Toddlers» (TOTS). Das TIK-KT-Programm berücksichtigte die entwicklungsbedingten Unterschiede jüngerer Vorschulkinder (1–3 Jahre). Gleichzeitig ermöglichte es den Fachkräften, ältere Vorschulkinder (4–5 Jahre) durch

Emotionscoaching in ihrer emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Der Fokus lag darauf, Kinder altersgerecht (z.B. durch nonverbale Kommunikation) in emotionalen Situationen zu begleiten, anstatt gezielt einzelne SEL-Fähigkeiten zu vermitteln.

Das TIK-KT-Programm wurde mit einem Beobachtungsinstrument zur Messung des emotionalen Klimas im Klassenzimmer kombiniert («Classroom Assessment Scoring System» (CLASS)). Ziel der Studie war es, zu evaluieren, ob die Intervention zu folgenden Ergebnissen führte:

1. Die Interventionsgruppe zeigte im Vergleich zur Kontrollgruppe eine verbesserte Emotionssozialisation, sichtbar durch mehr Emotionscoaching, weniger nichtbeachtendem und verleugnendem Verhalten gegenüber Emotionen und eine verbesserte Emotionsregulation.
2. Die Intervention führte in den Kindergartenklassen zu einer gesteigerten emotionalen Unterstützung.
3. In der Interventionsgruppe war eine Verbesserung des Verhaltens der Kinder erkennbar.

Forschungsmethode

Die Studie war als randomisierte, kontrollierte Cluster-Studie angelegt. Schulleitungen und frühpädagogische Fachkräfte aus 49 norwegischen Kindergärten nahmen daran teil. Die Kindergärten wurden zufällig in Interventions- und Wartelisten-Kontrollgruppe eingeteilt.

Die TIK-KT-Intervention beinhaltete Schulungen für Schulleitungen und frühpädagogische Fachkräfte, Supervisionen und Materialien. Alle Messungen wurden zu Beginn und am Ende der Intervention durchgeführt, mit Ausnahme der COVID-Auswirkungsmessung, welche nur bei der Nachuntersuchung erfolgte.

Datenerhebung

Zur Selbstbewertung der Emotionssozialisation der frühpädagogischen Fachkräfte wurde der «Coping with Toddlers Negative Emotion Scale – Teacher Version» (CTNES-T) angewendet. Diese Version kombiniert den CTNES für Eltern und den «Coping with Children's Negative Emotions Scale» (CCNES) für Lehrkräfte.

Zur Erfassung von Schwierigkeiten in der Emotionsregulation wurde der «Difficulties in Emotion Regulation Scale – Short Form» (DERS-SF) verwendet.

Um die Einschätzungen der frühpädagogischen Fachkräfte und Eltern zu erheben, wurde speziell für die vorliegende Studie ein Messinstrument entwickelt. Ein weiteres wurde entwickelt, um die Eltern und frühpädagogischen Fachkräfte zu den Auswirkungen der COVID-Pandemie zu befragen.

Der Elternfragebogen «Brief Problem Monitor» (BPM) wurde angewendet, um die Einschätzung der Eltern in Bezug auf das Verhalten ihres Kindes festzuhalten. Der Fragebogen umfasst die Subskalen internalisierende und externalisierende Probleme.

Das CLASS wurde verwendet, um die Qualität von Unterricht in Klassenräumen von der Vorschule bis zur dritten Klasse zu bewerten. In der vorliegenden Studie wurden die angepassten Versionen «CLASS for toddlers» (CLASS-Version für Kleinkinder) und «CLASS for pre-k» (CLASS-Version für Vorschulkinder) verwendet, um den Bereich der emotionalen Unterstützung zu messen. Dieser umfasst: Positives Klima, Negatives Klima, Sensibilität der Lehrkraft, Wertschätzung der Perspektive des Kindes und Verhaltenslenkung/-management.

Ergebnisse

Im Bereich negatives Klima ergab sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen, wobei die Ausgangswerte beider Gruppen bereits niedrig lagen.

Die Ergebnisse der von den Eltern berichteten Verhaltensweisen der Kinder zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Die Ausgangswerte waren bei beiden Gruppen bereits niedrig, weshalb hier ein Boden-Effekt vorliegen könnte.

Die Daten aus den CLASS-Beobachtungen zeigten eine stärkere Zunahme im Bereich positives Klima in den Interventions-Kindergärten im Vergleich zur Kontrollgruppe, allerdings mit einer geringen Effektgrösse.

4.1.6. Studie 6: Emotional competence training promotes teachers' emotion socialization and classroom environment: Effects from a TIK-in school pilot study.

Ziel der Studie

Die vorliegende Studie von Bølstad et al. (2023) basierte auf dem australischen Programm «Tuning in to Kids» (TIK). Das Hauptziel des Projekts war die Umsetzung und Evaluation einer erweiterten Version des TIK-Programms, das speziell für den schulischen Kontext angepasst wurde. Diese Erweiterung, «TIK in School» (TIK-S), wurde gezielt für Lehrkräfte entwickelt und konzentriert sich auf deren emotionale Kompetenz und Emotionssozialisationspraktiken in der Grundschule.

Im Rahmen der Studie wurde zunächst die Machbarkeit von TIK-S untersucht, um zu evaluieren, ob das Programm für Lehrkräfte praktikabel und umsetzbar war. Anschliessend wurde das Programm mit einer Kontrollgruppe verglichen, um Veränderungen in zwei Bereichen zu analysieren: die Emotionssozialisation von Lehrkräften und Schulpersonal sowie die beobachtete emotionale Unterstützung im Klassenzimmer.

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass TIK-S zu einer Verbesserung der Emotionssozialisation bei Lehrkräften führte, indem sie verstärkt Emotionscoaching anwendeten und seltener emotionsabweisendes oder nichtbeachtendes Verhalten zeigten. Ferner wurde erwartet, dass das Programm ein positiveres Klassenklima, eine erhöhte Sensibilität der Lehrkräfte sowie einen gesteigerten Respekt für die Perspektiven der Schülerinnen und Schüler bewirken würde. Gleichzeitig sollte es zu einer Reduktion negativer Klassenklimafaktoren kommen.

Forschungsmethode

54 Lehrkräfte und Schulmitarbeitende der 1. bis 4. Klassenstufe nahmen an der Studie teil. Die Teilnehmenden stammten aus zwei Grundschulen aus einem sozioökonomisch niedrig- bis mittelständischen Stadtteil von Oslo. Der Studie lag ein quasi-experimentelles Design zugrunde, welches eine Intervention- und eine Wartelisten-Kontrollgruppe enthält.

Zu Beginn und am Ende der Intervention wurden Fragebögen ausgefüllt sowie Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt. Die Intervention bestand aus drei Hauptkomponenten: Einführungsseminar, Schulung der Schulleitung und Lehrkräfte-Supervision. Im Einführungsseminar, welches rund drei Stunden dauerte, wurden die theoretischen und praktischen Grundlagen der Emotionssozialisierung und des Emotionscoachings dargelegt. Die Schulleitung wurde in einer zweistündigen Sitzung über die Supervisionssitzungen der Lehrkräfte informiert. Alle teilnehmenden Lehrkräfte erhielten ein Handbuch zu TIK, das die 5 Schritte des Emotionscoachings von Gottman und DeClaire (1997) enthielt. In Gruppensitzungen wurden praktische Übungen und Rollenspiele durchgeführt, Handouts verteilt, Diskussionen geführt und Psychoedukation zum Emotionscoaching angeboten.

Datenerhebung

Zur Erfassung der Emotionssozialisierungspraktiken der Lehrkräfte wurde eine angepasste Version des «Coping with Children's negative emotion scale» (CCNES-T) verwendet. Dies war ein Selbstberichtsfragebogen, der Fragen zu Emotionscoaching-Reaktionen und zu emotionsabweisenden Reaktionen (z.B. Ablenkung) umfasste.

Für die Messung des Klassenklimas wurden Beobachtungen mittels des „Classroom Assessment Scoring Systems K-3“ durchgeführt. In dieser Untersuchung wurde ausschliesslich der Aspekt der emotionalen Unterstützung analysiert, darunter positive und negative Atmosphäre, Lehrpersonen-Sensibilität und die Berücksichtigung der Schülerperspektive. Vor und nach der Intervention wurden jeweils vier Beobachtungssequenzen im Zeitraum von 15–20 Minuten durchgeführt. Diese wurden von einem festen Team aus sieben Personen koordiniert. Das CLASS wird als zuverlässiges und valides Testinstrument angesehen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung des positiven Klassenklimas in der Interventionsgruppe. Das Forschungsteam vermutete, dass die Reduktion von emotionsabweisenden Praktiken bei Lehrkräften dazu beigetragen hatte, die emotionale Entwicklung und Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern und so die Klassendynamik positiv zu verändern.

In der Kontrollgruppe wurde überraschenderweise ein Rückgang des negativen Klassenklimas sowie eine stärkere Berücksichtigung der Schülerperspektiven beobachtet, jedoch ohne Signifikanz.

4.2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Studien

Dieses Unterkapitel gibt einen vergleichenden Überblick über die analysierten Studien in Bezug auf ihre methodischen Ansätze, das zugrunde liegende Forschungsdesign und der thematischen Schwerpunkte. Die inhaltlichen Ergebnisse der Studien werden im nächsten Unterkapitel gesondert dargestellt und miteinander verglichen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die zentralen Merkmale der Studien tabellarisch zusammengefasst. Detaillierte Übersichtstabellen befinden sich im Anhang auf den Seiten 56–57. Zur Lesefreundlichkeit werden die Studien in diesem Abschnitt ausschliesslich anhand ihrer jeweiligen Nummer bezeichnet.

Table 4: Zentrale Merkmale der Studien – Forschungsdesign

Studie	Land	Art	Stichprobe	Alter der Kinder	
1	Havighurst et al., 2015	AUS	RCT	204 Hauptbezugspersonen von Schulkindern	Vorschulkinder bis 3. Klasse/ 5. - 9. Jahre
2	Rose et al., 2015	UK	Mixed-Methods-Design	127 Teilnehmende (davon 80% Lehrpersonen)	Kinder in der Grund- und Sekundarschule
3	Gus et al., 2017	UK	Mixed-Methods-Design	25 Schüler/-innen und das Schulpersonal	5 bis 11 Jahre
4	Romney et al., 2022	UK	Mixed-Methods-Design	Phase 1: 6 Schulen, 40 Personen Phase 2: 2 Schulen, 13 Personen	Kinder aus Grundschulen
5	Havighurst et al., 2022	NOR	RCT	49 Kindergärten Teilnehmende: 48 Schulleitungen & 500 frühpädagogische Fachkräfte	1 - 5 Jahre
6	Bølstad et al., 2023	NOR	quasi-experimentelles Design	2 Grundschulen 54 Lehrkräfte & Schulpersonal	6-10 Jahre (1.-4. Klasse)

Ein Grossteil der untersuchten Studien wurde im europäischen Raum durchgeführt, insbesondere im Vereinigten Königreich (UK) (Studien 2, 3 und 4) sowie in Norwegen (NOR) (Studien 5 und 6).

Lediglich Studie 1 wurde ausserhalb Europas, nämlich in Australien (AUS), realisiert. In den Studie 2

und 3 waren teilweise dieselben Autorinnen involviert. Auch zwischen den Studien 5 und 6 bestehen personelle Überschneidungen im Autorenteam. Besonders hervorzuheben ist Sophie Havighurst, die als Mitgründerin des Programms «Tuning in to Kids» an den Studien 1, 5 und 6 mitwirkte. Diese drei Studien basieren auf dem TIK-Ansatz, wobei modifizierte Versionen wie TIK-KT (Studie 5) und TIK-S (Studie 6) zur Anwendung kamen.

Die methodischen Ansätze der Studien variieren deutlich. Die Studien 1 und 5 sind randomisierte kontrollierte Studien (RCT), bei denen die Teilnehmenden zufällig den Interventions- oder Kontrollgruppen zugeteilt wurden. Studie 6 beinhaltete ebenfalls eine Kontrollgruppe, verzichtete jedoch auf zufällige Zuteilung und ist daher als quasi-experimentelles Design einzuordnen. Die Studien 2, 3 und 4 nutzten ein Mixed-Methods-Design, in dem qualitative und quantitative Methoden kombiniert wurden.

Die Studien decken ein breites Altersspektrum ab: Die untersuchten Kinder waren zwischen 1 und 14 Jahren alt, wobei der Schwerpunkt auf der Primarstufe lag. Auch hinsichtlich der Stichprobengrößen zeigen sich grosse Unterschiede – sie reichen von kleineren Fallzahlen (z. B. Studie 3 mit 25 Teilnehmenden) bis hin zu gross angelegten Erhebungen mit mehreren Hundert Beteiligten (z. B. Studie 5). Berücksichtigt wurden sowohl pädagogische Fachpersonen als auch Kinder.

Tabelle 5: Zentrale Merkmale der Studien – Intervention und Messinstrumente

Studie		Intervention	Schulungen		Messinstrumente	
		Variante von TIK	Schulpersonal	Eltern	Fragebögen	Interviews
1	Havighurst et al., 2015	X	X	X	X	
2	Rose et al., 2015		X		X	X
3	Gus et al., 2017		X	X	X	X
4	Romney et al., 2022				X	X
5	Havighurst et al., 2022	X	X		X	
6	Bølstad et al., 2023	X	X		X	

In allen Studien mit Ausnahme von Studie 4 wurden Schulungen zum Emotionscoaching für pädagogische Fachkräfte (z. B. Lehrpersonen oder frühpädagogisches Personal) durchgeführt. Studie 4 erhob ihre Daten in Schulen, in denen das Emotionscoaching-Training bereits zuvor stattgefunden hatte. In einigen Studien wurde das Schulungskonzept zudem auf Eltern ausgeweitet – dies war insbesondere in Studie 1 und 3 der Fall.

Alle Studien arbeiteten mit Fragebögen, setzten dabei jedoch unterschiedliche Messinstrumente ein. Teilweise wurden dieselben Erhebungsinstrumente mehrfach verwendet. Eine Übersicht der eingesetzten Instrumente befindet sich im Anhang auf Seite 58. Die Studien 2 bis 4 ergänzten die

quantitative Erhebung durch qualitative Interviews, wodurch zusätzliche Einblicke in die Perspektiven der Teilnehmenden ermöglicht wurden.

4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Dieses Unterkapitel fasst die Studienergebnisse zusammen, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Eine ausführliche Tabelle befindet sich im Anhang auf den Seiten 59–60. Die folgende, zusammengefasste Tabelle bietet einen Überblick: Ein Pluszeichen weist auf einen positiven Effekt hin, ein Minuszeichen auf das Ausbleiben eines solchen. Leere Felder kennzeichnen fehlende Untersuchungen zu dem jeweiligen Kriterium. Zur besseren Übersicht werden die Studien in diesem Unterkapitel ausschliesslich über ihre Nummern referenziert.

Tabelle 6: Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die emotionale Kompetenz der Schüler

Studie	Fertigkeiten emotionaler Kompetenz				Auswirkungen emotionaler Kompetenz		
	Emotionswahrnehmung	verbaler Emotionsausdruck	Empathie	Selbstregulation	Verhalten	positives Klassenklima	
1	Havighurst et al., 2015	+	+			+	
2	Rose et al., 2015				+	+	
3	Gus et al., 2017	+	+	+	+	+	
4	Romney et al., 2022	+	+		+	+	
5	Havighurst et al., 2022					-	+
6	Bølstad et al., 2023						+

4.3.1. Zusammenfassung der direkten Ergebnisse auf die emotionale Kompetenz

In den Studien 1 – 4 wurden direkte Effekte von Emotionscoaching auf die emotionale Kompetenz der Kinder untersucht. Alle vier Studien zeigen positive Auswirkungen auf einzelne Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz.

Die Studie 1 zeigt eine signifikante Verbesserung des Emotionsverständnisses von Kindern. Wie bereits im Kapitel 2 erläutert, setzt sich das Emotionsverständnis aus mehreren Teilkomponenten zusammen, darunter die Unterscheidung eigener Gefühle, die Erkennung von Gefühlszuständen anderer Personen sowie der Einsatz eines Emotionsvokabulars. Deswegen wurde das

Emotionsverständnis in der Ergebnistabelle unterteilt in Emotionswahrnehmung und verbalen Emotionsausdruck.

Auch die Studien 3 und 4 fanden positive Effekte auf die Wahrnehmung und das Verständnis eigener Emotionen. In der Studie 3 zeigt sich, dass Schülerinnen und Schüler nach der Einführung von Emotionscoaching besser in der Lage waren, ihre Emotionen zu identifizieren. Die Ergebnisse der Studie 4 verdeutlichen, dass Emotionscoaching die Wahrnehmung eigener Emotionen stärkt. Kinder, die an der Intervention teilgenommen hatten, konnten ihre Emotionen bewusster wahrnehmen, verstehen und auch klarer benennen (verbaler Emotionsausdruck). Auch die Studie 3 betont eine Verbesserung des verbalen Emotionsausdrucks. Nach Einführung von Emotionscoaching drückten sich die Schülerinnen und Schüler häufiger verbal statt durch Handlungen aus.

Neben den positiven Effekten auf das Emotionsverständnis zeigt die Studie 3 zudem eine Verbesserung der Empathiefähigkeit der Kinder, bei denen Emotionscoaching angewendet wurde.

In den Studien 2, 3 und 4 konnten zudem positive Effekte auf die emotionale Selbstregulation festgestellt werden. Die Ergebnisse der Studie 2 zeigen, dass Emotionscoaching die Selbstregulation der Kinder fördert, während in der Studie 3 eine Verbesserung der Fähigkeit zur Identifikation und Regulation von Emotionen nachweist. Die Ergebnisse aus der Studie 4 verdeutlichen, dass Emotionscoaching die Regulation von Emotionen unterstützt. Laut Aussagen des Schulpersonals half Emotionscoaching den Kindern bei der Regulation ihrer Emotionen. Das gemeinsame Erarbeiten von Emotionsregulationsstrategien, wie zum Beispiel Atemübungen, wurde gestärkt.

Insgesamt zeigen die Befunde, dass Emotionscoaching einen positiven Einfluss auf verschiedene Teilbereiche der emotionalen Kompetenz von Kindern im Schulkontext haben kann. Aufbauend darauf werden im folgenden Abschnitt die beobachteten Effekte auf das kindliche Verhalten dargestellt.

4.3.2. Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf das Verhalten der Kinder

Die Studien 1 bis 5 haben sich mit dem Verhalten der Kinder befasst. In den Studien 1 bis 4 wurde ein positiver Einfluss von Emotionscoaching auf das Verhalten der Kinder beobachtet. In der Studie 1 berichteten Eltern sowie Lehrpersonen von einer stärkeren Reduktion sozialer und verhaltensbezogener Schwierigkeiten. Lehrpersonen äusserten eine stärkere Verbesserung der sozialen Kompetenz von Kindern, bei welchen Emotionscoaching angewendet wurde. Die Befragten der Studien 2 äusserten, dass Emotionscoaching positive Auswirkungen auf das Verhalten des Kindes hatte. Ergebnisse der Fallstudie aus der Studie 2 zeigen, dass eine Reduktion von Ausschlüssen und «Call-outs» nach dem Training mit Emotionscoaching stattgefunden hat. Nach der Einführung von

Emotionscoaching zeigten die Kinder weniger emotionale Ausbrüche (Studie 4) und es musste weniger körperliche Gewalt angewendet werden, um Kinder aufgrund starker Emotionen zurückzuhalten (Studie 3).

Die Ergebnisse der Studie 5 zeigen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf kindliche Verhaltensweisen zwischen den Interventions- und Kontrollgruppen. Da bei beiden Gruppen die Anfangswerte niedrig waren, wird von einem Boden-Effekt ausgegangen.

Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass der Einsatz von Emotionscoaching im Schulsetting einen positiven Einfluss auf das Verhalten der Kinder hat.

4.3.3. Zusammenfassung der Ergebnisse auf positives Klassenklima

Über die individuelle Ebene hinaus lassen sich auch Hinweise darauf finden, dass Emotionscoaching auch das soziale Miteinander in der Klasse insgesamt positiv beeinflussen kann. In diesem Abschnitt werden daher die Ergebnisse zu den Auswirkungen auf das Klassenklima zusammengefasst. In den Studien 5 und 6 wurde das Klassenklima untersucht. Beide zeigten eine signifikante Verbesserung des positiven Klassenklimas in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anwendung von Emotionscoaching die emotionale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert und dadurch zu einer positiven Klassendynamik beigetragen hat.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die dargelegten Ergebnisse mit theoretischen Grundlagen diskutiert, um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten. Darauf folgt eine erweiterte Diskussion zum Emotionscoaching im Schulsetting sowie ein Ausblick auf Implikationen für die Praxis.

5.1. Beantwortung der Fragestellung

Zu Beginn dieser Arbeit (vgl. Kapitel 1) wurde bereits angedeutet, welchen Stellenwert die emotionalen Kompetenzen im schulischen Alltag einnehmen, welche Folgen mangelnde emotionale Kompetenzen haben können und weshalb deren Förderung bedeutsam ist. In Kapitel 2 wurden theoretische Grundlagen emotionaler Kompetenzen und deren Einfluss auf den Schulalltag erläutert. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Hat Emotionscoaching im 1. Zyklus einen positiven Einfluss auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern?

Es wurde davon ausgegangen, dass Emotionscoaching sowohl direkte als auch indirekte Effekte auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder hat. Direkt sollte sich dies in der Verbesserung einzelner

emotionaler Fertigkeiten zeigen, indirekt durch eine Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten sowie durch ein verbessertes Klassenklima. Die Ergebnisse aus Kapitel 4 werden im Folgenden unter Einbezug theoretischer Grundlagen aus Kapitel 2 diskutiert. Dabei werden zunächst die direkten Einflüsse auf die emotionalen Kompetenzen und anschliessend die indirekten Einflüsse durch verändertes Verhalten und ein verbessertes Klassenklima betrachtet.

Direkter Einfluss auf die Fertigkeiten emotionaler Kompetenz

Die analysierten Studien zeigen, dass der Einsatz von Emotionscoaching im Schulsetting einen positiven Einfluss auf zentrale Komponenten der emotionalen Kompetenz hat: die Emotionswahrnehmung, den verbalen Emotionsausdruck, die Empathie und die Selbstregulation. Diese Ergebnisse decken sich mit den Forschungsergebnissen von Gottman und DeClaire (1997) sowie Havighurst et al. (2010), die – im Kontext der Erziehung – ebenfalls Verbesserungen in der Selbstregulation der Kinder nachweisen konnten.

Zusammenfassend bestätigen die analysierten Studien, dass Emotionscoaching im Schulkontext die Entwicklung emotionaler Kompetenzen positiv unterstützt.

Indirekter Einfluss: Verhalten und Klassenklima

Fünf der sechs ausgewerteten Studien untersuchten die Auswirkungen von Emotionscoaching auf das Verhalten von Kindern. Vier dieser Studien zeigten eine deutliche Verhaltensverbesserung.

Da emotionale Kompetenzen mit dem Sozialverhalten von Kindern eng verknüpft sind, können diese Ergebnisse als Hinweise auf eine gesteigerte Emotionskompetenz gewertet werden. Frühere Studien, u.a. von Gottman und DeClaire (1997) und Havighurst et al. (2010), haben ähnliche Effekte im erzieherischen Kontext festgestellt.

Zwei der analysierten Untersuchungen haben auch die Konsequenzen für das Klassenklima untersucht und eine deutliche Verbesserung festgestellt. Wie bereits im zweiten Kapitel erläutert wurde, wird das Klassenklima massgeblich durch den Erziehungsstil der Lehrkraft beeinflusst. Ein unterstützender und einfühlsamer Erziehungsstil kann das Klassenklima langfristig positiv beeinflussen (vgl. Klauer, 2008).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Emotionscoaching im 1. Zyklus einen positiven Einfluss auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern haben kann. Die positiven Auswirkungen zeigen sich auch indirekt durch ein verbessertes Verhalten der Kinder und ein positiveres Klassenklima.

Diese Ergebnisse bestätigen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur positiven Wirkung von Emotionscoaching im Erziehungsbereich und zeigen, dass dessen Anwendung auch im Schulsetting von Vorteil ist.

Neben den bereits diskutierten Ergebnissen wurden in den analysierten Studien weitere positive Effekte von Emotionscoaching im Schulsetting festgestellt. Diese sollen im folgenden Kapitel ebenfalls betrachtet werden.

5.2. Erweiterte Diskussion

Auch wenn die nachfolgend dargestellten Ergebnisse nicht unmittelbar zur Beantwortung der ursprünglichen Forschungsfrage beitragen, erweitern sie die Perspektive auf die Wirksamkeit von Emotionscoaching im schulischen Kontext deutlich. Ziel dieser erweiterten Diskussion ist es, zusätzliche Befunde aus den analysierten Studien zu würdigen. Eine Übersicht der Ergebnisse ist in einer Tabelle im Anhang auf den Seiten 60–61 dargestellt. Diese Erkenntnisse tragen wesentlich zur Einschätzung des Potenzials und der praktischen Umsetzbarkeit von Emotionscoaching im Schulalltag bei. Ferner wird untersucht, welche Chancen und Herausforderungen mit der Implementierung verbunden sind. In diesem Zusammenhang wird die praktische Umsetzung des Ansatzes vertiefend diskutiert.

Einfluss auf die Meta-Emotionsphilosophie der Lehrpersonen

Die Anwendung von Emotionscoaching verändert nicht nur das Verhalten von Fachpersonen, sondern auch deren Haltung gegenüber kindlichen Emotionen – die sogenannte Meta-Emotionsphilosophie. Pamela Garner (2010) betont, dass Lehrkräfte eine zentrale Rolle in der Emotionssozialisation von Schülerinnen und Schülern einnehmen und zugleich ihre eigenen Emotionen regulieren müssen, um erfolgreichen Unterricht zu gestalten. Auch Gottman et al. (1996) zeigen im familiären Kontext, dass die elterliche Einstellung gegenüber Emotionen einen erheblichen Einfluss auf die emotionale Entwicklung von Kindern hat. Eine positive Meta-Emotionsphilosophie geht mit besserer Emotionswahrnehmung, -ausdruck und -regulation einher, was sich wiederum günstig auf die psychosoziale Anpassungsfähigkeit und den Aufbau stabiler Freundschaften bei Kindern auswirkt (Katz et al., 2012).

Es liegt daher nahe, diese Zusammenhänge auch auf den schulischen Kontext zu übertragen und anzunehmen, dass die Meta-Emotionsphilosophie der Lehrpersonen massgeblich zur emotionalen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern beiträgt. Rose et al. (2015) stellten nach dem Emotionscoaching-Training eine signifikante Zunahme emotionscoaching-orientierter und eine Abnahme emotionsabweisender Überzeugungen fest. Havighurst et al. (2015, 2022) sowie Bølstad et al. (2023) beobachteten, dass Lehrpersonen nach der Einführung von Emotionscoaching signifikant

weniger emotionsablenkende oder -abweisende Reaktionen zeigen. Romney et al. (2022) berichten, dass viele Fachkräfte durch die Anwendung von Emotionscoaching ihre Denkweise veränderten, mehr Perspektivübernahme zeigten und empathischer auf Kinder reagierten. Zudem reduzierten sich abwertende oder ablehnende Gedanken und Handlungen gegenüber kindlichen Emotionen. Auch wenn die Meta-Emotionsphilosophie in dieser Studie nicht direkt erfasst wurde, lassen sich diese Aussagen als Hinweise auf verstärkte Emotionscoaching-Überzeugungen deuten. All diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Meta-Emotionsphilosophie ein zentraler Wirkfaktor für die erfolgreiche Implementierung von Emotionscoaching im Schulalltag ist.

Emotionale Kompetenzen des Schulpersonals

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann Emotionscoaching die emotionalen Kompetenzen von Kindern fördern. Darüber hinaus zeigen mehrere Studien, dass die emotionalen Kompetenzen des schulischen Personals, das Emotionscoaching anwendet, ebenfalls gestärkt werden. In drei Studien (Havighurst et al., 2015; Gus et al.; 2017; Romney et al., 2022) wurde eine gesteigerte Empathie bei Erwachsenen festgestellt. Eine weitere Studie (Bølstad et al., 2023) zeigt ebenfalls einen vergleichbaren, wenngleich schwächer ausgeprägten Trend. Zudem berichteten Teilnehmende der Studien von Rose et al. (2015) und Gus et al. (2017) von einer verbesserten Selbstregulation durch das Kennenlernen und Anwenden von Emotionscoaching. Ähnliche Effekte wurden auch im familiären Kontext festgestellt: Eltern, die Emotionscoaching als neue Erziehungspraxis anwendeten, berichteten von einer gesteigerten Wahrnehmung und Regulation der eigenen Emotionen sowie von einer empathischeren Haltung gegenüber ihren Kindern (Havighurst 2010).

Wohlbefinden und Stresserleben

Teilnehmende in den Studien von Gus et al. (2017) und Romney et al. (2022) berichteten, dass sie durch die Anwendung von Emotionscoaching schwierige Situationen als weniger stressig und erschöpfend empfanden. Dies hatte positive Auswirkungen auf ihr generelles Wohlbefinden. Gus et al. (2017) wiesen zudem nach, dass krankheitsbedingte Abwesenheiten im Kollegium nach der Einführung von Emotionscoaching abnahmen. Diese Beobachtung kann als Hinweis auf eine verringerte Stressbelastung interpretiert werden. Die Ergebnisse korrelieren mit den Erkenntnissen von Gottman und DeClaire (1997), welche auch im familiären Umfeld eine Reduktion des subjektiven Stresserlebens durch Emotionscoaching feststellten. Die Stärkung der emotionalen Selbstregulation und eine verbesserte Perspektivenübernahme scheinen dazu beizutragen, den Umgang mit belastenden Situationen im schulischen Alltag zu vereinfachen.

Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler

Gus et al. (2017) stellten fest, dass sich die Schülerinnen und Schüler aufgrund der gestärkten Empathie der Lehrpersonen vermehrt verstanden fühlten. Dies wiederum stärkte die Beziehung

zwischen ihnen und der Lehrperson. Ebenso unterstrichen Havighurst et al. (2010) die Tatsache, dass die Anwendung von Emotionscoaching die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind verbessert. Es scheint, dass ein ähnliches Ergebnis auch im schulischen Kontext erkennbar ist.

Einfluss auf schulische Leistungen

Ein positiver Zusammenhang zwischen emotionaler Kompetenz und schulischen Leistungen wurde bereits in Kapitel 2 dargestellt. Gus et al. (2017) belegen diesen Zusammenhang in ihrer Studie ebenfalls. Ihre Ergebnisse zeigten, dass die Lesekompetenz und die mathematischen Fähigkeiten in der untersuchten Interventionsgruppe signifikant über den erwarteten Normwerten für den schulischen Fortschritt in einer Regelschule lagen. Die Forscherinnen vermuteten, dass sich die Schülerinnen und Schüler infolge verbesserter Emotionsregulation besser auf das Lernen konzentrieren konnten. Auch Rose et al. (2019), die eine weiterführende Analyse der Daten von Rose et al. (2015) vornahm, fanden signifikante Verbesserungen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik.

Weitere Effekte im Schulsetting

Gus et al. (2017) zeigten, dass das Schulpersonal nach der Einführung von Emotionscoaching mehr Sicherheit im Umgang mit herausfordernden Situationen verspürte. Die Mitarbeitenden fühlten sich wirksamer, motivierter und berichteten von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl. Schulinterne Fortbildungen zu Themen wie Bindung, Trauma und Emotionscoaching wurden als bedeutsam für die eigene professionelle Entwicklung bewertet.

Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen

Romney et al. (2022) untersuchten förderliche und hinderliche Faktoren bei der Umsetzung von Emotionscoaching. Anhand der Äusserungen der Studienteilnehmenden konnte geschlossen werden, dass sich der Ansatz flexibel in den Schulalltag integrieren liess – sei es spontan in Konfliktsituationen oder präventiv durch strukturierte Rituale wie Check-ins. Die klare 5-Schritte-Methode erleichterte die Anwendung. Eine Herausforderung bestand jedoch darin, Emotionscoaching parallel zum Regelunterricht umzusetzen, da es häufig im Einzelsetting erfolgte.

Fazit der erweiterten Diskussion

Emotionscoaching erweist sich als wirkungsvoller Ansatz, der sich nicht nur positiv auf die Kinder auswirkt, sondern auch zur Weiterentwicklung professioneller Haltung, Beziehungsqualität und gesundheitsbezogener Aspekte bei Lehrpersonen beiträgt. Die Vielfalt der beobachteten Effekte unterstreicht das Potenzial dieser Methode für eine beziehungsorientierte und inklusive Schulentwicklung.

5.3. Kritik der Studien

Obwohl die Ergebnisse dieser Arbeit vielversprechend sind, gilt es, die zugrunde liegende Studienlage differenziert zu betrachten. Mehrere Limitationen relativieren die Aussagekraft der vorhandenen Forschung und geben Hinweise auf künftige Forschungsschwerpunkte.

Von den sechs analysierten Studien verfügen zwei über ein randomisiertes Kontrollgruppendesign (RCT), was als besonders aussagekräftig in der Wirksamkeitsforschung gilt. Drei Studien wurden im Rahmen eines sequenziellen Mixed-Methods-Designs durchgeführt, wodurch sowohl qualitative als auch quantitative Perspektiven miteinander verknüpft wurden. Eine weitere Studie arbeitete mit einer Kontrollgruppe, allerdings ohne Randomisierung. Trotz dieser methodischen Vielfalt basieren vier der sechs Studien auf relativ kleinen Stichproben mit weniger als 60 Teilnehmenden. Dies schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein. Viele Resultate beruhen auf Selbstauskünften, diese subjektiven Einschätzungen können jedoch vom tatsächlichen Verhalten abweichen und bedürfen einer objektiven Validierung.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Altersdiversität in den untersuchten Gruppen. Auch wenn in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf dem 1. Zyklus (Altergruppe ca. 4–8 Jahre) lag, haben andere Studien verschiedene Altersgruppen untersucht oder Altersbereiche kombiniert. Vereinzelt wurden sogar Teilanalysen durchgeführt, die sich speziell auf Schülerinnen und Schüler in höheren Altersgruppen konzentrierten. Daher ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf jüngere Kinder nur begrenzt möglich.

Überdies stammt keine der analysierten Studien aus der Schweiz. Emotionscoaching im familiären Kontext wurde in der Schweiz erstmals im Rahmen eines Forschungsprojekts in den Jahren 2021 und 2022 angeboten und evaluiert (Burkhardt, Rösli & Müller, 2024). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen jedoch noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Anwendung von Emotionscoaching im Schweizer Bildungssystem vor.

Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Studien vielversprechende erste Hinweise auf die Wirksamkeit von Emotionscoaching im Schulkontext. Dennoch verdeutlicht die bestehende Studienlage die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Aussagen über die Wirksamkeit zu untermauern.

5.4. Ausblick auf weitere Forschung

Obwohl erste Studien vielversprechende Ergebnisse zur Wirksamkeit von Emotionscoaching im Schulsetting liefern, bleibt der Forschungsstand insgesamt noch begrenzt. Zukünftige Studien sollten

verstärkt darauf abzielen, die Wirkung von Emotionscoaching umfassender und differenzierter zu untersuchen.

Insbesondere ist es notwendig, die langfristigen Effekte von Emotionscoaching auf die emotionalen Kompetenzen von Kindern zu erfassen. Hierfür bedarf es systematischer Langzeitstudien, die die Nachhaltigkeit der beobachteten Veränderungen über mehrere Monate oder Schuljahre hinweg erfassen.

Es bedarf weiterer Forschung, um den Einsatz von Emotionscoaching auch im Schweizer Schulsetting wissenschaftlich zu fundieren.

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der methodischen Umsetzung. Bisherige Studien arbeiteten oft mit kleinen Stichproben, nicht-randomisierten Designs oder integrierten Emotionscoaching in grössere Interventionsprogramme. Um die Wirkung isoliert zu analysieren, sollten zukünftige Untersuchungen vermehrt randomisierte Kontrollstudien mit grösseren Stichproben durchführen und Emotionscoaching klar vom übrigen schulischen Programm trennen.

Zudem sollte die Forschung genauer analysieren, welche Zielgruppen von Emotionscoaching besonders profitieren. Der bewusste Einbezug von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung, z. B. bei Autismus-Spektrum-Störung (ASS) oder kognitiven Beeinträchtigungen, erscheint hier besonders bedeutsam. Eine Untersuchung, wie diese Kinder auf Emotionscoaching reagieren und welche Anpassungen eventuell erforderlich sind, wäre aus heilpädagogischer Sicht von besonderer Bedeutung.

5.5. Relevanz für die Berufspraxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen die hohe Relevanz von Emotionscoaching für die schulische Praxis. Die Förderung emotionaler Kompetenzen sollte nicht nur im familiären, sondern gezielt auch im schulischen Setting stattfinden, da emotionale Kompetenzen massgeblich zum schulischen Erfolg, zur sozialen Integration und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Emotionscoaching ist eine alltagsnahe und wirksame Methode, die sich besonders durch ihre Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Lehrpersonen können die fünf Schritte des Emotionscoachings sowohl in akuten Konfliktsituationen als auch präventiv, etwa im Rahmen von regelmässigen Check-in-Ritualen, anwenden. Dadurch kann die emotionale Entwicklung der Kinder gezielt gefördert werden – unabhängig vom Unterrichtsfach oder der Schulform.

Weiter zeigen die Ergebnisse, dass Emotionscoaching auch zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten beitragen und das Klassenklima positiv beeinflussen kann. Dies wiederum wirkt sich auf das soziale Miteinander und das Lernumfeld förderlich aus.

Nicht zuletzt profitieren auch die Lehrpersonen selbst: Studien deuten darauf hin, dass Emotionscoaching das Wohlbefinden der Fachpersonen steigern, ihr Stresserleben verringern und die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern stärken kann. Die Anwendung des Konzepts scheint somit nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine entlastende Wirkung für Lehrpersonen zu entfalten.

Für die Berufspraxis bedeutet dies, dass die Implementierung von Emotionscoaching in den schulischen Alltag eine sinnvolle Investition in die emotionale Entwicklung von Kindern und in die Qualität schulischer Beziehungen darstellt.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Emotionscoaching ein effektiver Ansatz zur Förderung emotionaler Kompetenzen bei Kindern im 1. Zyklus sein kann. Die analysierten Studien belegen sowohl direkte Wirkungen auf emotionale Fertigkeiten – wie Emotionswahrnehmung, Emotionsausdruck, Empathie und Selbstregulation – als auch indirekte Wirkungen durch die Verbesserung des Verhaltens und des Klassenklimas. Diese Ergebnisse bestätigen bestehende Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Emotionscoaching im Erziehungskontext und erweitern den wissenschaftlichen Diskurs um Perspektiven aus dem schulischen Setting.

Ferner weist die systematische Auswertung aktueller Forschungsarbeiten auf weitere bedeutsame Wirkfaktoren hin. Diese Arbeit leistet damit einen Beitrag zur evidenzbasierten Einordnung von Emotionscoaching im schulischen Bereich, indem sie vorhandene Studien strukturiert zusammenführt und vergleichend analysiert. So wird deutlich, dass Emotionscoaching nicht nur die emotionale Entwicklung von Kindern unterstützt, sondern auch zur professionellen Weiterentwicklung von Lehrpersonen beiträgt.

Die Methode offenbart das Potenzial, das schulische Klima und das Wohlbefinden der Lehrpersonen zu stärken. Emotionscoaching könnte als alltagstaugliche Methode in der Unterrichtsgestaltung genutzt werden und gleichzeitig die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern fördern. Zukünftig könnte Emotionscoaching ein integraler Bestandteil schulischer Programme zur sozialen und emotionalen Entwicklung sein.

Weitere Forschung ist notwendig, um die langfristige Wirksamkeit von Emotionscoaching im schulischen Kontext systematisch zu erfassen. Zudem sollte der Ansatz vom Emotionscoaching im Kontext des Schweizer Bildungssystems untersucht werden.

7. Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie*. Hallbergmoos: Pearson Deutschland GmbH.
- Bølstad, E., Koleini, A., Skoe, F. F., Kehoe, C. E., Nygaard, E. & Havighurst, S. S. (2023). Emotional competence training promotes teachers' emotion socialization and classroom environment: Effects from a TIK-in-School pilot study. *Mental Health and Prevention, 30*, 1–9. Elsevier Science. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2023.200273>
- Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschülerinnen und Grundschulern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*. Hogrefe AG.
- Burkhardt, S. C. A., Rössli, P. & Müller, X. (2024). The Tuning in to Kids parenting program delivered online improves emotion socialization and child behavior in a first randomized controlled trial. *Scientific Reports, 14*(1), 4979. Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55689-z>
- D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz) (2015). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>
- Denham, S., Brown, C. & Domitrovich, C. (2010). «Plays Nice With Others»: Social–Emotional Learning and Academic Success. *Early Education and Development, 21*, 652–680. <https://doi.org/10.1080/10409289.2010.497450>
- Denham, S. A. & Dunn, J. (1998). *Emotional development in young children* (The Guilford series on social and emotional development). New York, NY London: The Guilford Press.
- Denham, S. (2007). Dealing with feelings: How children negotiate the worlds of emotions and social relationships. *Cognition, Brain and Behaviour, 11*(1), 1–48.
- Garner, P. W. (2010). Emotional Competence and its Influences on Teaching and Learning. *Educational Psychology Review, 22*(3), 297–321. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9129-4>
- Parental meta-emotion philosophy and the emotional life of families: Theoretical models and preliminary data. - Datensatzdetails - EBSCOhost Research Databases. *Journal of Family Psychology, 5*, 243–268. Gottman, J. M., Katz, L. F. & Hooven, C. (1996).
- Gottman, J. M. & DeClaire, J. (1997). *Kinder brauchen emotionale Intelligenz: ein Praxisbuch für Eltern*. München: Diana-Verl.

- Götz, T., Frenzel, A. C. & Pekrun, R. (2008). Sozialklima in der Schule (Handbuch der Psychologie). In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der pädagogischen Psychologie* (S. 503–514). Göttingen: Hogrefe.
- Greene, R. (2016). Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Greenberg, M. T. (2023, März 6). Evidence for Social and Emotional Learning in Schools. *Learning Policy Institute*. Zugriff am 30.8.2024. Verfügbar unter: <https://learningpolicyinstitute.org/product/evidence-social-emotional-learning-schools-report>
- Gus, L., Rose, J., Gilbert, L. & Kilby, R. (2017). The Introduction of Emotion Coaching as a Whole School Approach in a Primary Specialist Social Emotional and Mental Health Setting: Positive Outcomes for All. *The Open Family Studies Journal*, 9, 95–110. <https://doi.org/10.2174/1874922401709010095>
- Hascher, T. (2010). Learning and Emotion: Perspectives for Theory and Research. *European Educational Research Journal*, 9(1), 13–28. SAGE Publications. <https://doi.org/10.2304/eej.2010.9.1.13>
- Hank, P., Baltès-Götz, B. & Preckel, F. (2022). Welche Klimadimensionen misst der Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 4.–8. Klasse (LFSK 4–8; Eder, 2000)? Eine Mehrebenen-Strukturprüfung. *Diagnostica*, 68(1), 28–38. <https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000278>
- Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., Prior, M. R. & Kehoe, C. (2010). Tuning in to Kids: improving emotion socialization practices in parents of preschool children – findings from a community trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(12), 1342–1350. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02303.x>
- Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., Kehoe, C., Efron, D. & Prior, M. R. (2013). «Tuning into Kids»: Reducing Young Children’s Behavior Problems Using an Emotion Coaching Parenting Program. *Child Psychiatry & Human Development*, 44(2), 247–264. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0322-1>
- Havighurst, S. S., Duncombe, M., Frankling, E., Holland, K., Kehoe, C. & Stargatt, R. (2015). An Emotion-Focused Early Intervention for Children with Emerging Conduct Problems. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 43(4), 749–760. <https://doi.org/10.1007/s10802-014-9944-z>
- Havighurst, S. S., Edvoll, M., Tidemann, I., Bølstad, E., Holme, H., Bergum Hansen, M. et al. (2022). A randomized controlled trial of an emotion socialization intervention in norwegian

- kindergartens. *Early Education and Development*. Taylor & Francis.
<https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2160617>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (2025). *Master Schulische Heilpädagogik. Studienschwerpunkte*. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/studienschwerpunkte#studienschwerpunkte>
- Janke, B. (2002). *Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern*. Göttingen ; Seattle: Hogrefe.
- Janke, B. (2007). *Entwicklung von Emotionen*. In M. H. Schneider, Handbuch der Entwicklungspsychologie (S. 347-358). Göttingen: Hogrefe.
- Janke, B. (2008). *Emotionswissen und Sozialkompetenz von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren*. Empirische Pädagogik, 22, 127-144.
- Karing, C., Beelmann, A. & Haase, A. (2015). Herausforderungen von Präventionsarbeit an Grundschulen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 10(3), 229–234.
<https://doi.org/10.1007/s11553-015-0494-1>
- Katz, L. F., Maliken, A. C. & Stettler, N. M. (2012). Parental Meta-Emotion Philosophy: A Review of Research and Theoretical Framework. *Child Development Perspectives*, 6(4), 417–422.
<https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00244.x>
- Klauer, K. J. (2008). Leistungsversagen in der Schule (Handbuch der Psychologie). In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der pädagogischen Psychologie* (S. 653–662). Göttingen: Hogrefe.
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Salisch, M. von. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kronenberg, B. 2016. Was heilt die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik? Überlegungen zu einigen Grundbegriffen der Heil- und Sonderpädagogik. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 22, 5 – 6 / 2016
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Kohlhammer.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02687-000>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). Emotionale Kompetenz bei Kindern (Klinische Kinderpsychologie) (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

- Romney, A., Somerville, M. P. & Baines, E. (2022). The facilitators and barriers to implementing Emotion Coaching following whole-school training in mainstream primary schools. *Educational Psychology in Practice*, 38(4), 392–409. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/02667363.2022.2125933>
- Rose, J., Gilbert, L. & McGuire-Snieckus, R. (2015). Emotion coaching - a strategy for promoting behavioural self-regulation in children/young people in schools: a pilot study. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences*, XIII, 1766–1790. Cognitive. <https://doi.org/10.15405/ejsbs.159>
- Rose, J., McGuire-Snieckus, R., Gilbert, L. & McInnes, K. (2019). Attachment Aware Schools: the impact of a targeted and collaborative intervention. *Pastoral Care in Education*, 37(2), 162–184. <https://doi.org/10.1080/02643944.2019.1625429>
- Ross, K. M. & Tolan, P. (2018). Social and Emotional Learning in Adolescence: Testing the CASEL Model in a Normative Sample. *The Journal of Early Adolescence*, 38(8), 1170–1199. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0272431617725198>
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence* (The Guilford series on social and emotional development). New York London: Guilford Press.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch, *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Ștefan, C. A., Dănilă, I. & Cristescu, D. (2023). Assessing the effectiveness and the mechanisms of the Social-Emotional Prevention Program for preschoolers: Findings from a universal school-based intervention. *Journal of School Psychology*, 98, 206–223. Elsevier Science. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2023.04.005>
- Ștefan, C. A., Cristescu, D. & Dănilă, I. (2024). A Randomized Controlled Trial of the Effectiveness and Mechanisms of Change in a School-Based Intervention Combining Universal and Indicated Prevention for Preschoolers' Behavior Problems. *Early Education and Development*, 35(8), 1669–1694. Routledge. <https://doi.org/10.1080/10409289.2023.2298642>
- Wettstein, A. & Scherzinger, M. (2022). *Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen* (Brennpunkt Schule) (2. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-042135-6>

Wiedebusch, S. (2008). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (Enzyklopädie der Psychologie).
Angewandte Entwicklungspsychologie (S. 135–161). Göttingen: Hogrefe.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung:1 Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36).....	9
Abbildung 2: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 30 (nach Wiedebusch, 2008, S.139)).....	12
Abbildung 3: Stile im Umgang mit Emotionen (in Anlehnung an Romney et al., 2022)	14
Abbildung 4: Einfluss der elterlichen Meta-Emotionsphilosophie auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder (Katz et al. 2012, S. 418)	18
Abbildung 5: Darstellung der eingeschossenen Studien (eigene Darstellung)	24
Abbildung 6: Verhältnis von positiven zu negativen Antworten im Exit-Fragebogen (Rose et al., 2015, S. 1776).....	29
Abbildung 7: Durchschnittliche Anzahl von «Call-outs» (Rose et al., 2015, S. 1779)	29
Abbildung 8: Durchschnittliche Anzahl von Schul-Ausschlüssen (Rose et al., 2015, S.1780)	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die sozial-emotionalen Kompetenzen im Lehrplan 21	4
Tabelle 2: Fertigkeiten emotionaler Kompetenz	8
Tabelle 3: Meta-Emotionsphilosophie der vier Erziehungsstile	17
Tabelle 4: Zentrale Merkmale der Studien – Forschungsdesign.....	37
Tabelle 5: Zentrale Merkmale der Studien – Intervention und Messinstrumente.....	38
Tabelle 6: Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die emotionale Kompetenz der Schüler ...	39

8. Anhang

Anhang 1: Design und Methode der Studien

Anhang 2: Messinstrumente der Studien

Anhang 3: Ergebnisse der Studien in Bezug auf die emotionale Kompetenz

Anhang 4: weitere Ergebnisse der Studien

Anhang 1: Design und Methode der Studien

Studie	Autoren	Erhebungsland	Ziel der Studie	Art der Studie/ Methodik			Stichprobe	Alter der Kinder	Intervention/ Programme	
				quasi-experimentelles Design	randomisierte Kontrollstudie (RCT)	Mixed-Methods-Design				Beschreibung
1	Havighurst et al., 2015	Australien	Prüfung der Wirksamkeit einer multisystemischen Frühintervention für verhaltensauffällige Kinder, um zu untersuchen, ob es zu einer Verbesserung des Emotionswissens, der sozialen Kompetenz und des Verhaltens der Kinder kommt.		x		Schulen wurden für die Studienteilnahme angefragt. Die Schulen wurden zufällig in Interventions-/Kontrollgruppe eingeteilt. Die Kontrollgruppe erhielt die Intervention ein Jahr nach dem Start in der Interventionsgruppe.	204 Hauptbezugspersonen von Schulkindern	Vorschulkinder bis 3. Klasse/ 5. - 9. Jahre	<p>1. Elterstraining: «Tuning in to Kids» (TIK). 8 Sitzungen (jeweils 2h). Inhalte: Kennenlernen von Emotionscoaching, Übungen, Rollenspiele, Psycho-Edukation</p> <p>2. Kinderprogramm: «Exploring Together» & «Fast Track». 8 Sitzungen mit jeweils 6 - 8 Kindern. Inhalte: Emotionen identifizieren, Selbstregulation (insbesondere bei Wut), Sozialkompetenzen erlernen.</p> <p>3. Schulische Intervention: «PATHS» oder «Professional Learning Package» (PLP)</p>
2	Rose et al., 2015	UK	Forschungsfrage: Wie wirksam ist der Einsatz von Emotions-Coaching in der beruflichen Praxis in Gemeinschaftseinrichtungen? Fokus: Reduktion externalisierenden Verhaltens & Förderung eines beziehungsorientierten Ansatzes.			x	Mixed-Methods-Design (qualitative & quantitative Datenerhebung), zweijährige Pilotstudie in zwei Phasen: 1. Trainingsphase, 2. Aktionsforschungsphase	127 Teilnehmende. 80% waren Lehrkräfte. Weitere Teilnehmende waren: Schulklassisten, frühkindliche Fachkräfte, Mitarbeitenden von Kinderhilfsdiensten, Jugendbetreuer/-innen sowie Eltern.	Keine Angabe, Kinder im Alter von Grund- und Sekundarschulen	Emotionscoaching-Training fand in beiden Phasen statt. Teilnehmende wurden über 1 Jahr begleitet (Auffrischungs-Sitzungen fanden statt).
3	Gus et al., 2017	UK	Untersuchung der Wirksamkeit von Emotionscoaching in Schulen. Forschungsfrage: Wie hat sich das Wohlbefinden von Schüler/-innen, Lehrkräften und Familien durch die Einführung von Emotionscoaching verändert?			x	Fallstudienansatz mit Mixed-Methods-Design.	25 Schüler/-innen und Personal einer unabhängigen Sonderschule	5 bis 11 Jahre	<p>1. Schulung des gesamten Schulpersonals</p> <p>2. Integration von Emotionscoaching in den Schulalltag</p> <p>3. Erweiterung auf Eltern durch Informationsveranstaltungen & individuelle Begleitung.</p> <p>4. Ganzheitlicher Ansatz: Implementierung in der Schule</p>

4	Romney et al., 2022	UK	(1) Inwieweit und auf welche Weise wird Emotionscoaching (EC) als nützlich für das Schulpersonal angesehen? (2) Welche Faktoren werden vom Schulpersonal als förderlich und hinderlich für die wirksame Umsetzung von EC in ihren Schulen angesehen?		x	ein sequenzielles Mixed-Methods-Design in zwei Phasen. zielgerichtetes, kriterienbasiertes Stichprobenverfahren.	9 staatliche Grundschulen mit bereits durchgeführtem Emotionscoaching-Training. Phase 1: 6 Schulen, 40 Personen Phase 2: 2 Schulen, 13 Personen	keine Angabe, Kinder im Alter von Grundschulen.	Im Rahmen dieser Studie wurde keine Intervention durchgeführt. Die Teilnehmenden der Studie absolvierten zu einem früheren Zeitpunkt bereits ein Training in Emotionscoaching.
5	Havighurst et al., 2022	Norwegen	Evaluation der Kombination aus TIK-KT-Programm & CLASS. Untersuchung der Auswirkungen auf Emotionssozialisation, emotionale Unterstützung & kindliches Verhalten.		x	Zufällige Zuteilung in Interventions- & Wartelisten-Kontrollgruppe. Messungen zu Beginn & am Ende der Intervention, COVID-Auswirkungsmessung nur in der Nachuntersuchung.	49 norwegische Kindergärten, Teilnehmende: 48 Schulleitungen & 500 frühpädagogische Fachkräfte.	1 - 5 Jahre	1. Einführung in CLASS. Beobachtung durch CLASS. 2. TIK-KT-Intervention für frühpädagogische Fachkräfte & Schulleitungen. 3. Schulungen, Supervisionen & Materialien zur Unterstützung der Emotionssozialisation.
6	Bølstad et al., 2023	Norwegen	Evaluation der Umsetzung & Wirkung von TIK in School (TIK-S), einer schulangepassten Version des TIK-Programms. Fokus: Verbesserung der Emotionssozialisation bei Lehrkräften & der emotionalen Unterstützung im Klassenzimmer.	x		Quasi-experimentelles Design mit Interventions- & Wartelisten-Kontrollgruppe. Messungen zu Beginn & am Ende der Intervention durch Fragebögen & Unterrichtsbeobachtungen.	54 Lehrkräfte & Schulpersonal, 2 Grundschulen in sozioökonomisch niedrig- bis mittelständischen Stadtteilen	6-10 Jahre (1.-4. Klasse)	1. Einführungsseminar zu Emotionssozialisation & Emotionscoaching für das gesamte Schulpersonal 2. Schulleiter-Schulung zur Unterstützung der Lehrkräfte. 3. Lehrkräfte-Supervision mit praktischen Übungen, Rollenspielen, Psychoedukation & Diskussionen.

Anhang 2: Messinstrumente der Studien

Studie	Artikel	Messungen		Beschreibung der Messungen
		Interviews/ Gespräche	Fragebögen	
1	Havighurst et al., 2015		x	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionssozialisation der Eltern: «Maternal Emotional Style Questionnaire» • Negativer Emotionsausdruck: «Self-Expressiveness in the Family questionnaire» • Verhalten der Kinder: «Eyberg Child Behaviour Inventory 6", «Strengths and Difficulties Questionnaire» • Emotionswissen der Kinder: «Kusche Affective Inventory-Revised» • akademische Fähigkeiten, Emotionsregulation und prosoziales Verhalten: «Teacher Social Competence Rating Scale»
2	Rose et al., 2015	x	x	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Fragebögen zum Emotionscoaching (prä- & post-Training) • Exit-Fragebögen mit Ja/Nein-Antworten & offenen Fragen (qualitativ & quantitativ) • Fallstudie an einer Sekundarschule (1350 Schüler) • Verhaltensbeobachtung von 6 «ausschlussgefährdeten» Schüler/-innen • Mündliche Aufzeichnungen der Gruppendiskussionen und Sitzungen
3	Gus et al., 2017	x	x	<ul style="list-style-type: none"> • Daten der Schüler/-innen: Verhaltensfortschritt, akademischer Fortschritt, Antworten des Personals, Reflexionen der Schüler/-innen während Gesprächen mit der Schulleitung • Schulpersonal: «Emotion Coaching Exit Questionnaire» (ECEQ) zur Erfassung von Meta-Emotion, Selbstregulation & Auswirkungen auf Kinder. • Familienperspektive: Halbstrukturierte Telefoninterviews, schriftliches Feedback & Routinedaten der Schule.
4	Romney et al., 2022	x	x	<ul style="list-style-type: none"> • Phase 1: Online-Fragebogen mit geschlossenen & offenen Fragen (Wirksamkeit von Emotionscoaching & hinderliche und förderliche Faktoren für die Umsetzung) • Phase 2: Halbstrukturierte Interviews mit Schulleitung & Schulpersonal
5	Havighurst et al., 2022		x	<ul style="list-style-type: none"> • CTNES-T («Coping with Toddlers Negative Emotion Scale – Teacher Version») zur Selbstbewertung der Emotionssozialisation • DERS-SF («Difficulties in Emotion Regulation Scale – Short Form») zur Erfassung von Schwierigkeiten in der Emotionsregulation • Speziell entwickeltes Messinstrument für frühpädagogische Fachkräfte & Eltern • «Brief Problem Monitor» (BPM) zur Einschätzung des kindlichen Verhaltens (internale & externale Probleme) • The «Classroom Assessment Scoring System» (CLASS) («CLASS for toddlers» and «pre-k»): um die emotionale Unterstützung zu messen (positives Klima, negatives Klima, Sensibilität der Lehrperson, Beachtung der Perspektive der Schüler/-innen, Verhaltensmanagement)
6	Bølstad et al., 2023		x	<ul style="list-style-type: none"> • CCNES-T (angepasste Version des «Coping with Children's Negative Emotion Scale») zur Erfassung der Emotionssozialisierungspraktiken der Lehrkräfte. • «Classroom Assessment Scoring System K-3» (CLASS) zur Messung der emotionalen Unterstützung im Klassenzimmer (positives Klima, negatives Klima, Sensibilität der Lehrperson, Beachtung der Perspektive der Schüler/-innen, Verhaltensmanagement)

Anhang 3: Ergebnisse der Studien in Bezug auf die emotionale Kompetenz

Studie		Ergebnisse auf Fertigkeiten emotionaler Kompetenz der Kinder				Ergebnisse auf Auswirkungen emotionaler Kompetenz der Kinder	
		Emotionswahrnehmung	verbaler Emotionsausdruck	Empathie	Emotionsregulation	Verhalten	Positives Klassenklima
1	Havighurst et al., 2015	<ul style="list-style-type: none"> Grössere Verbesserung im Emotionsverständnis bei Interventionskindern (Emotionswahrnehmung wurde nicht direkt gemessen, ist jedoch als Teilkomponente des Emotionsverständnis hier aufgelistet) 	<ul style="list-style-type: none"> Grössere Verbesserung im Emotionsverständnis bei Interventionskindern (verbaler Emotionsausdruck wurde nicht direkt gemessen, ist jedoch als Teilkomponente des Emotionsverständnis hier aufgelistet) 			<ul style="list-style-type: none"> signifikante Abnahme der Verhaltensprobleme mit moderater Effektstärke Reduktion kindlichen Trotzverhaltens Reduktion kindliche Hyperaktivität bei beiden Gruppen, jedoch kein signifikanter Unterschied 	
2	Rose et al., 2015				<ul style="list-style-type: none"> Selbstregulation wurde gefördert (Äusserungen der Teilnehmenden) 	<ul style="list-style-type: none"> 92% positive Bewertungen, dass EC sich positiv auf das Verhalten der Kinder auswirkt. Reduktion der «Call-Outs» mit grosser Effektstärke. Reduktion der schulischen Ausschlüsse mit grosser Effektstärke. 	
3	Gus et al., 2017	<ul style="list-style-type: none"> nahm zu: Die Kinder verstehen ihre Emotionen besser. 	<ul style="list-style-type: none"> häufiger verbaler Ausdruck als durch Handlungen 	<ul style="list-style-type: none"> Empathiefähigkeit nahm zu: Die Schüler/-innen waren vermehrt in der Lage, Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. 	<ul style="list-style-type: none"> nahm zu: Kinder wurden besser darin, ihre Emotionen zu regulieren 	<ul style="list-style-type: none"> Signifikante Reduktion der physischen Interventionen 	
4	Romney et al., 2022	<ul style="list-style-type: none"> Förderung der Emotionswahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> Kinder können Emotionen besser benennen 		<ul style="list-style-type: none"> Förderung der Selbstregulation 	<ul style="list-style-type: none"> weniger emotionale Ausbrüche 	

5	Havighurst et al., 2022						<ul style="list-style-type: none"> • keine signifikanten Unterschiede in «Child Externalizing Behaviour» und in «Child internalizing behaviour» zw. Kontroll- und Interventionsbedingung (Ausgangswerte waren bei beiden Gruppen bereits niedrig, weshalb hier ein Bodeneffekt angedeutet ist.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Verbesserung des positiven Klimas in der Interventionsgruppe, kleine bis mittlere Effektgrösse
6	Bølstad et al., 2023							<ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Verbesserung im Bereich positives Klassenklima in der Interventionsgruppe

Anhang 4: weitere Ergebnisse der Studien

Studie	Abnahme der Ablenkung und/oder Verleugnung von Emotionen	Zunahme von Emotionscoaching	Empathie der Erwachsenen	Veränderte Meta-Emotionsphilosophie/ vermehrt Emotions-Coaching-Überzeugungen	Selbstregulation der Erwachsenen	schulische Fortschritte der Kinder	Auswirkungen auf Wohlbefinden des Personals	Weiteres
1 Havighurst et al., 2015	<ul style="list-style-type: none"> •deutliche Reduktion emotionaler Zurückweisung bei Interventions-Eltern in Vergleich zur Kontrollgruppe (mittlere Effektstärke) 	<ul style="list-style-type: none"> •keine signifikante Veränderung 	<ul style="list-style-type: none"> •deutlich gesteigerte Empathie bei Interventions-Eltern 					<ul style="list-style-type: none"> •Reduktion negativer familiärer Emotionsausdrücke bei allen Eltern, jedoch Tendenz zur stärkeren Verbesserung in der Interventionsgruppe
2 Rose et al., 2015				<ul style="list-style-type: none"> •statistisch signifikanter Anstieg von EC-Überzeugungen nach dem Training (kleine Effektstärke) 	<ul style="list-style-type: none"> • 72% positive Bewertungen (Selbstregulationen subjektiv verbessert) 			<ul style="list-style-type: none"> •Reduktion der Sanktionen mit grosser Effektstärke •Reduktion der Belohnungen mit grosser Effektstärke •88% positive Bewertungen zur professionellen Praxis

3	Gus et al., 2017							<ul style="list-style-type: none"> • signifikant bessere Fortschritte in den Bereichen Lesen und Rechnen • kein signifikanter Unterschied im Bereich Schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Abwesenheiten des Personals sanken um 24%. 	<ul style="list-style-type: none"> • mehr Vertrauen und empathische Kommunikation zwischen Familien und Schule • verbesserte Familiendynamik: weniger Gewalt, weniger Strafen, mehr Selbstregulation, besserer Schlaf • erhöhte Professionalität der Lehrkräfte • bessere Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern
4	Romney et al., 2022								reduzierter Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Über 90% der Befragten fanden EC nützlich bei der Arbeit mit Kindern. • EC ist anwendbar in vielen Situationen: bei Konflikten, zur Prävention, auch im Kollegenkreis. • Diverse förderliche und hinderliche Faktoren zur Umsetzung von EC werden genannt.
5	Havighurst et al., 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion von emotions-abweisendem Verhalten («Emotion Dismissing») und Ablenkungsstrategien («Emotion Distraction») in der Interventionsgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • signifikante Steigerung von EC in der Interventionsgruppe 					<ul style="list-style-type: none"> • keine signifikante Veränderung 		<ul style="list-style-type: none"> • keine signifikante Veränderung im Bereich «problemorientierte Reaktionen» • signifikante Verbesserung im Bereich «Sensibilität der Lehrperson» • signifikante Verbesserung im Bereich «Verhaltensmanagement» • signifikante Verbesserung im Bereich «Beachtung der Perspektive der Schüler/-innen»
6	Bølstad et al., 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Reduktion von emotions-abweisendem Verhalten («Emotion Dismissing») und Ablenkungsstrategien («Emotion Distraction») in der Interventionsgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Trend zur Steigerung, aber nicht signifikant 							<ul style="list-style-type: none"> • Trend zur Reduktion im Bereich «Ausdrucksermutigung (Expressive Encouragement)», aber nicht signifikant • Trend zur Steigerung im Bereich «Problemlösung (Problem Solving)», aber nicht signifikant • Trend zur Steigerung der «Sensibilität der Lehrperson», aber nicht signifikant • Trend zur Reduktion der «Beachtung der Perspektive der Schüler/-innen», aber nicht signifikant